

ISSN 2181-385X

SCIENTIFIC TECHNICAL JOURNAL

CAFET

CENTRAL ASIAN FOOD
ENGINEERING AND TECHNOLOGY

VOLUME 2, ISSUE 3

OLIJ
ATTESTATSIYA
KOMISSIYASI

2024/3
March

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
TOSHKENT KIMYO-TEKNOLOGIYA INSTITUTI

"CENTRAL ASIAN FOOD
ENGINEERING AND TECHNOLOGY"
ELEKTRON ILMIY JURNALI

*OAK rayosatining 2023
yil 28-fevraldagi 333/5-son
qarori bilan dissertatsiya ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya
etilgan ilmiy jurnallar
ro'yxatiga kiritilgan.*

*Texnika, qishloq
xo'jaligi, kimyo, biologiya,
veterinariya yo'nalishlari
bo'yicha yozilgan ilmiy
maqolalar nashr etiladi.*

2024/3

VOLUME 2 ISSUE 3

Toshkent 2024

ISSN 2181-385X

"Central Asian Food Engineering and Technology" elektron ilmiy jurnali 3-soni. – 2024-yil Aprel.

Bosh muharrir:

Botir Shukurillayevich Usmonov, t.f.d, professor.

Bosh muharrir o‘rinbosari:

Pulatov Xayrulla Lutpullayevich, k.f.d, professor.

Mas’ul kotib:

Sanayev Ermat Shermatovich, PhD, dotsent.

Texnik muharrir:

Xodjayev Sarvar Faxreddinovich, PhD

Tahrir hay’ati:

<i>Safarov T.T., professor.</i>	<i>Lee G.S., PhD. (Janubiy Koreya)</i>
<i>Yunusov M.Y., professor.</i>	<i>Davronov Q.D., b.f.d.</i>
<i>Torices M. F., professor. (Ispaniya)</i>	<i>Serkayev Q.P., professor</i>
<i>Baltabayev U.N., dotsent.</i>	<i>Xakimov B.B., professor. (Daniya)</i>
<i>Gomez O. C., DSc. (Meksika)</i>	<i>Kirkor M.A., professor. (Belorussiya)</i>
<i>Djuletta Rau, professor. (Italiya)</i>	<i>Isobayev M.D. (Tojikiston)</i>
<i>Xo‘jamshukurov N.A., professor.</i>	<i>Syad.N.A., professor. (Hindiston)</i>
<i>Erkmen O., DSc, professor. (Turkiya)</i>	<i>Raxmanberdiyev G.R., professor.</i>
<i>Ro‘ziboyev A.T., professor</i>	<i>Ikromov A., professor.</i>
<i>Djaxangirova G.Z., professor</i>	<i>Dodayev Q.O., professor</i>
<i>Akramova R.R., v.b. professor</i>	<i>Axrorov U.B., dotsent</i>
<i>Abduraximov A.A., DSc professor</i>	<i>Eshmatov F.X., dotsent</i>
<i>Maxmudova D.X., dotsent</i>	<i>Azizov O.T., dotsent</i>
<i>Raximov D.P., PhD ,dotsent</i>	<i>Choriyev A.J., t.f.n. dotsent</i>
<i>Xasanov A.X., dotsent</i>	<i>Normatov A.M., dotsent</i>
<i>Boboxonova Z.A., professor</i>	<i>Boborajabov B.N, PhD</i>
<i>Shernayev A.N., professor</i>	<i>Boboyev A.X., dotsent</i>

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2022 yi 8-avgustda №1692 raqam bilan ro‘yxatga olingan.

Muassis: Toshkent kimyo-texnologiya instituti.

Tahririyat manzili: Toshkent shahri, Shayxontohur tumani, A.Navoiy ko'chasi, 32.

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ МАҲСУЛОТЛАРИНИ ҚУРИТИШДА ОБЪЕКТЛАРИНИНГ УМУМИЙ ТАСНИФИ ВА ҚУРИТИШГА ТАЙЁРЛАШ БОСҚИЧЛАРИ

¹Арипов Миролим Миразим ўғли, ²Қадиров Улуғбек Равшанович, ³Маматов Шерзод
Машрабжанович, ⁴Юсупов Нуриддин Ўткир ўғли

¹Тошкент кимё технология институти, техника фанлари бўйича
Фалсафа доктори (PhD), ²Тошкент кимё технология институти, техника фанлари бўйича
Фалсафа доктори (PhD), ³Тошкент Webster университети техника фанлари доктори,
профессор, ⁴Тошкент кимё технология институти, Биотехнология кафедраси ассистенти

Аннотация. Қуйидаги мақолада тадқиқот объекти тавсифи, маҳсулот сифат кўрсаткичлари ва аниқлаш усуллари ҳамда қуритиш объектларининг умумий тавсифи келтирилган. Пиёз ва қуритилган пиёзнинг (сублимацион усулда) физик-кимёвий кўрсаткичлари ва лавлаги ва қуритилган лавлагининг (сублимацион усулда) физик-кимёвий кўрсаткичлари ўрганирилган. Қуритиш объектларининг қуритишга тайёрлаш bosқичларидаги криоскопик ҳароратни аниқлаш учун стенд схемаси ҳамда музлатилган намлик нисбий миқдорининг озик-овқат маҳсулотларини музлатиш ҳароратига боғлиқлиги мақбул параметрлари ишлаб чиқилган.

Калим сўзлар: сабзавот, пиёз, лавлаги, сақлаш, қуритиш, витамин, қанд, таъми, ранги, сифат, технология, оқсил, сублимацион, ананавий, конвектив, намлик, углевод, аскорбин кислота.

Бугунги кунда дунё миқёсида табиий витаминлар, микро- ва макроэлементларга бой қуритилган мева-сабзавотларга бўлган талаб йилдан йилга ошмоқда. Шу билан бирга, сифатли, паст ҳарорат ва чуқур вакуумда қуритиш даврини қисқартириш, намликни буғлатиш, узлуксиз қуритиш технологиясини соддалаштириш, унумдорлигини ошириш бўйича олиб борилаётган ислоҳатлар долзарб аҳамиятга эга ҳисобланади.

Жаҳонда мева-сабзавотларни сифатли ва энергиятежамкор технология асосида қуритиш бўйича илмий изланишлар олиб борилмоқда. Бу борада қуритишни паст ҳарорат ва чуқур вакуум остида олиб борилиши билан юқори сифатли маҳсулот ишлаб чиқариш, қуритиш жараёнини турлий усуллар билан дастлабки ишлов бериш, жадаллаштириш, технологияларини ишлаб чиқиш ва синовдан ўтказишга алоҳида эътибор берилмоқда.

Республикамизда озик-овқат саноати корхоналарини модернизация қилиш, рақобатбардош маҳсулотлар турлари ва ҳажмини кенгайтириш, Ўзбекистонда етиштирилаётган биологик фаол моддаларнинг муҳим манбалари ҳисобланган. Бу борада микро- ва макроэлементларга бой қуритилган сабзавотлар ишлаб чиқариш, қуритиш жараёнининг самарадорлигини ошириш, қуритиш даврини қисқартириш, бошланғич намликни буғлатишда музлатишдан фойдаланиш, энергия ва капитал сарф ҳаражатларни камайтириш имконини берувчи кам босқичли ва узлуксиз қуритишни жорий қилиш муҳим аҳамият касб этади.

Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясида «таркибий ўзгартиришларни чуқурлаштириш ва қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қайта ишлаш салоҳиятини изчил ривожлантириш, мамлакат озик-овқат хавфсизлигини янада мустаҳкамлаш, экологик тоза, сифат кўрсаткичи юқори бўлган маҳсулотлар ишлаб чиқаришни кенгайтириш, аграр секторнинг экспорт салоҳиятини сезиларли даражада ошириш» бўйича муҳим вазифалар

белгилаб берилган. Бу борада мева ва савзавотларни қуритиш бўйича технологияларни такомиллаштирилган узлуксиз жараёнларини яратиш, қуритиш давомийлигини қисқартирилган, экологик тоза қуритиш агентидан фойдаланилган ишлаб чиқариш технологияларини мақбуллаштириш муҳим аҳамият касб этади.

Тадқиқот натижаларининг илмий аҳамияти қуритилаётган маҳсулотга дастлабки ишлов бериш билан табиий витаминлар, микро- ва макроэлементларга бой қуритилган сабзавотлар олиш жараёнларининг оптимал шароитлари аниқланганлиги билан изоҳланади.

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти, сабзавотларнинг хусусият-ларини ҳисобга олган ҳолда қуритиш жараёни режим параметрларини танлаш, дастлабки ишлов бериб қуритишнинг такомиллашган технологияси тавсия этилганлиги билан изоҳланади.

Қуритиш объектларининг умумий тавсифи: озик-овқат маҳсулотларини сублимацион усулда қуритишдан асосан сифат кўрсаткичлари муҳим бўлган намуналарни қуритишда ҳамда қуритишнинг бошқа усулларида фойдаланиб олиш имкони бўлмаган ҳолларда фойдаланиш мақсадга мувофиқ. Сублимацион усулда қуритишда музлатиш ва вакуумда қуритиш бирлашади, бунда маҳсулотларнинг озикавий қиймати, кимёвий таркиби ва тузилиши сақланиб қолинади. Қуритилган сабзавотлар ичида бош пиёз ва ош лавлагига жаҳон бозорларида талаб юқори бўлганлиги сабабли тадқиқот объектлари сифатида танлашга қарор қилинди.

Сабзавотлар орасида пиёз сақлаш жараёни мураккаб бўлган маҳсулотлар турига киради. Анъанавий конвектив усулда қуритишда пиёзнинг кимёвий таркибида сезиларли ўзгаришлар содир бўлади, айниқса унинг таркибидаги эфир мойлари, С витамини ва бошқа биологик фаол моддалар миқдори кескин камайиб кетади. Пиёзни маринадлаб консервалаш сермашаққат ва қиммат жараён ҳисобланади, бунда олинган маҳсулотни алоҳида шароитда сақлаш ва транспортировка қилиш катта сарф талаб этади. Пиёзни сублимацион қуритиш усулида консервалаш истиқболли ҳисобланади. Сувга солингандан сўнг барча хусусиятларининг тикланиши, шунингдек, қуритилган маҳсулотни сақлаш ҳарорати диапазонини кенглиги, пиёзни сублимацион усулда қуритиш консервалашнинг бошқа усулларида шубҳасиз афзал эканлигини тасдиқлайди. Пиёзнинг кимёвий таркиби унинг нави ва етиштириш шароитига боғлиқ. Турли хил пиёз навлари таркибида 6–21% миқдорда куруқ моддалар, 80-94 % сув, 5–17% углеводлар, 4–14 % қанд миқдори, 1–1,5 % клетчатка, 0,7% минерал моддалар, 10–12 мг/% С витамини ва В₁, В₂, В₆, РР витаминлари ва турли хил микроэлементларга бой. Оддий бошпиёз таркибидаги эфир мойларининг миқдорига қараб 3 гуруҳга: 1. Аччиқ (таркибида эфир мойлари жуда кўп, яъни 1 кг пиёзда 0,5 граммдан зиёд). 2. Яримаччиқ (эфир мойлари 1 кг пиёз таркибида 0,5 граммдан 0,3 граммгача). 3. Чучук пиёзларга (эфир мойлари 1 кг пиёз таркибида 0,3 граммгача) бўлинади. Пиёзда 50 хил кимёвий элементлар бўлиб, улар натрий, калий ва фосфор тузлари сифатида бўлади [2,4].

Ош лавлаги бошқа сабзавот экинлар ичида – кам калорияли, парҳезбоп сабзавот маҳсулоти инсон танасидаги чарчоқ ва ҳорғинликни қолдирувчи кучли восита ҳисобланади. Лавлагада 20 хилгача номдаги макро-ва микроэлементлар мавжуд бўлиб, улар орасида модда алмашинуви ҳамда қон ҳосил бўлиш жараёнида қатнашувчи кальций, фосфор, магний, шунингдек, йод ва марганец тузлари нисбатан кўпроқ миқдорда бўлади. Лавлаги углеводларга бой, парҳезбоп сабзавотлар сирасига киради. Унинг таркибида ўртача 0,7 % бўёвчи моддалар мавжуд. Таркибида бўёвчи моддалар мавжудлиги сабабли озик-овқат маҳсулотлари учун табиий бўёқ ҳисобланади. Бироқ, яроқлилиқ муддати кам бўлиб, улар 2

ой сақланганидан сўнг “куйган лавлаги” таъми келиб, истеъмолга яроқсиз бўлиб қолади. Лавлагини конвектив усулда қуритиш бетаниннинг термолабиллиги туфайли унинг таркибидаги витаминлар ва бўёвчи моддалар сезиларли даражада камайиб кетишига олиб келади. Лавлагини сублимацион усулда қуритиш витаминлар ва бўёвчи моддаларни максимал даражада табиий сақлаб қолиш имконини беради. Бугунги кунга келиб, саноатда сублимацион усулда қуритилган лавлаги озик-овқат саноати соҳаларида кенг қўлланилмоқда. Лавлагининг кимёвий таркибида эса 11–14% миқдорда қуруқ моддалар, 86–89 % сув, 18–29 мг/% эфир мойлари, 6–11 % қанд, 0,6 % клетчатка, 0,7 % минерал моддалар, 4–27 мг/% С витамини ҳамда В₁, В₂, В₆, РР, Е ва бошқа витаминлар мавжуд [7].

Тадқиқот учун олинган бош пиёзнинг “Банко” нави ва ош лавлагининг “Бордо” нави намуналарини сублимацион усулда қуритишдан олдинги ва кейинги кимёвий таркиби Биорганика илмий тадқиқот институтининг “Оқсиллар кимёси ва органик кислоталар” лабораториясида таҳлил қилинган. Бунда оқсиллар Кельдал усулида, умумий қанд миқдори ва аскорбин кислота ЮССХ (ВЭЖХ) да аниқланган. Шу билан бирга намлик миқдори Меттлер Толledo GN ускунасида аниқланган. Умумий углеводлар миқдори умумий қуруқ моддadan оқсил ва қул миқдорини айирмаси орқали аниқланган.

Пиёз, лавлаги намуналарини сублимацион қуритиш жараёнидан олдинги ва кейинги олинган физик-кимёвий кўрсаткичлари 1–2-жадвалларда келтирилган.

1-жадвал

Пиёз ва қуритилган пиёзнинг (сублимацион усулда) физик-кимёвий кўрсаткичлари

Кўрсаткичлар номи	Ўлчов бирлиги	Пиёз (100 гр.)	Қуритилган пиёз (100 гр.)
Намлик	%	91	10 дан кам
Аскорбин кислотаси	мг/%	8,4	68,2
Учувчан (эфир мойлари) моддалар	мг/%	2,74	15,38
Углеводлар	%	7,8	68
Қанд миқдори	%	5,2	44,8

2-жадвал

Лавлаги ва қуритилган лавлагининг (сублимацион усулда) физик-кимёвий кўрсаткичлари

Кўрсаткичлар номи	Ўлчов бирлиги	Лавлаги (100 гр.)	Қуритилган лавлаги (100 гр.)
Намлик	%	87	10 дан кам
Аскорбин кислотаси	мг/%	10	68
Учувчан (эфир мойлари) моддалар	мг/%	18	110
Углеводлар	%	12	83
Қанд миқдори	%	8.1	54,8

Сублимацион қуритишда, одатда, пиёзнинг ўткир таъмли ва кучли ҳидга эга бўлган навлари танланади. Сублимацион қуритилган пиёз тайёр маҳсулот ҳамда турли борщ-тўлдиргичларида қўшимча сифатида фойдаланилади. Шунингдек, сўнгги йилларда жаҳон озик-овқат бозорида қуритилган лавлагига бўлган талабнинг кескин ошиши кузатилмоқда.

Озик-овқат маҳсулотларини қуритишнинг барча маълум усуллари орасида сублимацион қуритиш энг қиммат, шу билан бирга сифат кўрсаткичлари нуқтаи назаридан

энг мақбули ҳисобланади. Бу, ушбу усулда қуритилган маҳсулотларнинг озикавий, пархезбоп ва товар хоссалари максимал даражада сақланиб қолиниши билан изоҳланади.

Бироқ, юқорида кўрсатиб ўтилган афзалликларга эга эканлигига қарамай, сублимацион қуритиш жараёнининг узоқ муддатлиги, энергия сарфи юқори бўлган жараён ҳисбланади. Шу боис сублимацион усулда қуритишни жадаллаштириш усулини ишлаб чиқиш долзарб илмий ва амалий аҳамиятга эга.

Объектларининг қуритишга тайёрлаш босқичлари: озик-овқат маҳсулотларини сублимацион қуритишдан аввал музлатиш қуритиш жараёнининг жадаллаштирувчи ва қуритилган маҳсулотнинг сифатига ижобий таъсир қилувчи бошланғич операцияларидан бири ҳисобланади. Қуритилаётган маҳсулот таркибида музламаган намликнинг мавжудлиги, сублимация жараёнида кўпикланишга ва уни лотокдан чиқиб кетишига, бу билан қуритилаётган маҳсулотнинг сифатига салбий таъсир этиши мумкин. Бундай ҳолатлар, сублимация зонасида маҳсулот ҳарорати кристалланган намлик эриши ҳароратига қадар ошганда ҳам содир бўлиши мумкин.

Тадқиқотларда музлатиш ва сублимацион қуритишнинг оптимал режимларини танлаш учун криоскопик ҳароратни билиш зарурлиги айтилади. Кўпгина табиий озик-овқат маҳсулотларининг криоскопик ҳарорати 1°C га яқин. Бунда, лавлаги учун $t_K = -0,80^{\circ}\text{C}$, пиёз учун $t_K = -1,35^{\circ}\text{C}$. Лавлаги учун криоскопик ҳарорат лаборатория шароитида тажрибалар йўли билан аниқланган. Тадқиқот қилинаётган ва эталон маҳсулотларнинг бир хил ҳарорат шароитида ютиладиган энергиясини солиштиришга асосланган. Бунда олинадиган ҳарорат фарқи эгри чизикларда чўққини кўрсатади, улар намунанинг физик ҳолати ўзгаришлари ҳақида хулоса чиқаиш имконини беради [1,3,5,].

Криоскопик ҳароратни аниқлаш учун стенд схемаси 1-расмда келтирилган бўлиб, унда намуна ва эталон учун диаметри 4 ва 9 мм бўлган цилиндрсимон қутилар, иситиш тезлигини ростловчи кичик инерцияли электр иситгич, намуна ҳароратини, эталон ва намуна ҳароратлари ўртасидаги фарқни ўлчаш, қайд этиш учун ўзи ёзар КПМ-4 ва КСМ-4, шунингдек, музлатиш агенти учун қурилма жойлашган. Ҳарорат датчиклари сифатида хромель-копелли термопаралардан фойдаланилган. Ўлчовни амалга ошириш учун ишчи бўшлиқлар лавлаги намуналари билан тўлдирилади. Блок йиғилган ҳолатда (иситгичсиз) суюқ азотли Дьюар идишига жойлаштирилади, бунда намуна ва эталон музлаши жараёни қайд этилди. Музлатилган намуналари бўлган блок Дьюар идишидан чиқарилди ва иситгичли камерага киритилди, шундан сўнг суюқ азотсиз Дьюар идишига солинди, сўнг иситгич ёқилди. Намуна ва эталон иситишнинг доимий тезлиги 2–3 град/мин. бўлган шароитда ўтказилади. Лавлагиининг криоскопик ҳарорати қуруқ моддалар концентрацияси 10–30 % диапазонида аниқланди [6].

1-расм. Криоскопик ҳароратни аниқлаш учун стенд схемаси:

1–металл блок; 2–иситгич; 3–эталон; 4–қопқоқ; 5–термопара; 6–тадқиқот қилинаётган материал; 7– Дьюар идиши; 8–таъминот манбаи; 9, 10, 11–ўлчов асбоблари.

Озик-овқат маҳсулотлари музлатилганда намлик музлаши содир бўлади. Музлатилган

сувнинг нисбий миқдори ω қуритиш объектлари учун t ҳароратда Д.Г.Рютов формуласи бўйича аниқланади:

$$\omega = \left(1 - \frac{t\kappa}{t} \right) \cdot \left(1 - \delta \cdot \frac{1 - W_0}{W_0} \right)$$

бунда, δ – 1 кг қуруқ моддага боғланган сув миқдори. Лавлаги ва пиёз учун $\delta = 0,11$ деб қабул қиламиз.

3 - жадвалда ҳисобланган ω қиймати келтирилган.

3-жадвал

Музлатилган намлик нисбий миқдорининг озиқ-овқат маҳсулотларини музлатиш ҳароратига боғлиқлиги

Маҳсулот	Криоскопик ҳарорат, °C	Музлатилган намлик ҳиссаси, бирлик улушда			
		Музлатиш ҳарорати, °C			
		-10	-15	-20	-25
Пиёз	-1,35	0,854	0,897	0,918	0,931
Лавлаги	-0,80	0,909	0,934	0,948	0,959

Жадвалдан кўришиб турибдики, музлатиш ҳарорати камайиши билан музлаш намлик ҳиссаси ортади, лавлагида қуруқ моддалар концентрациясининг ортиши билан музлатилган намлик ҳиссаси камаяди. Сублимация усулида қуритиладиган маҳсулотларни $\omega > 0,8$ гача бўладиган ҳароратда музлатиш тавсия қилинади. В.Г.Поповскийнинг тавсияларига кўра музлатиш ҳарорати интенсив эриш ҳароратидан 10°C га паст бўлиши керак [8,9,10].

Юқорида баён этилганларни ҳисобга олган ҳолда лавлаги ва пиёзнинг музлатиш ҳароратини -20 ÷ -25°C деб қабул қиламиз. Шундай қилиб, қуритиш объектларининг криоскопик ҳарорати қийматлари, музлатилган намликнинг музлаш ҳарорати ва кристалланган намликнинг эриш ҳарорати қийматларидан келиб чиқиб музлатиш ҳарорати аниқланди.

Қуритиш объектларини дастлабки тайёрлаш механик ва термик таъсир кўрсатишдан иборат бўлиб, ундан сўнг хом ашё сублимацион қуритишга келиб тушади. Озиқ-овқат материалларининг хоссалари ва таркиби хусусиятлари уларни қуритишга тайёрлаш усулини белгилаб беради.

Пиёз ва лавлагини музлатишда, улар дастлаб сараланади, ювилади ва пўстлоғидан тозаланади. Сўнгра томонлари пиёзни 6x6x6мм, лавлагини 8x8x8мм бўлган кубик шаклда кесилади, лотокларга 6–8 кг/м² нисбатда жойланади ва намуналарнинг ҳарорати -25°C га етгунига қадар музлатилади. Сўнгра музлатилган сабзавот намуналари сублимацион қуритилмада чуқур вакуум (10–15 Па) остида қуритилади.

REFERENCES

1. Kadirov U.R., Mamatov Sh.M., Aripov M.M., Umarjonov Q.Q. Mamatov Sh.M., Aripov M.M., Umarjonov Q.Q. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qurutishda fizik usulda dastlabki ishlov berish usullarining samarasi // Техник ва ижтимоий-иқтисодий фанлар соҳаларининг муҳим масалалари, Республика Олий ўқув юртлараро илмий ишлар тўплами. – Тошкент, 2020. 80-81 б.

2. Семенов Г. В., Шейн Н. В., Троянова Т. Л. Выбор режимов замораживания и сублимационной сушки термолабильных объектов //Известия высших учебных заведений. Пищевая технология. – 2002. – №. 5-6. – С. 38–41.
3. Кадиров У.Р., Арипов М.М., Маматов Ш.М., Туробджонов С.М. Экспериментальные исследования сублимационной сушки // Universum: технические науки: научный журнал. – № 9(66). М., Изд. «МЦНО», 2019. – 88 с. Москва-2019г. – С. 36–38
4. Mamatov Sh., Aripov M., Meliboyev M., Kadirov U., Turobdjonov S. Improving of quick-freezing of cherry // Journal of Critical Reviews. Kuala Lumpur, Malaysia. issue 15, volume 7, published June 17, 2020, pp.1749–1752 (Scopus).
5. Кадиров У.Р., Арипов М.М., Маматов Ш.М. Влияние импульсно-прерывного режима на качество продукта при ИК-вакуумной сушки овощей // Научный журнал «Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук». – Москва, 2018. - №10 (116). - С.18–21
6. Патент РФ 2350861 Вакуум-сублимационная сушилка для вспененных продуктов и способ ее автоматического управления / С.Т. Антипов, В.Е. Добромиров, С.В. Шахов и др. — Заявл. 11.12.2007, Оpubл. 27.03.2009, Бюл. № 9.
7. Кокаева М. Г., Паючек В. Г., Тедтов И. Э. Изучение химического состава и микробиологических свойств свекольного порошка сублимационной сушки //Теоретические и практические аспекты развития научной мысли в современном мире. – 2018. – С. 68–70.
8. Джураев Х.Ф. Сушка плодов сельскохозяйственных культур: моделирование, оптимизация, разработка высокоэффективных ап-паратов: Дис. ... докт. техн. наук. – Ташкент: ТХТИ, 2005. – 289 с.
9. Семенов Г.В., Касьянов Г.И. Вакуумная сублимационная сушка основы теории и практическое применение: Учеб. пособие. Москва, Краснодар: 2001. 108 с.
10. Юсупбеков Н.Р., Нурмухамедов Х.С., Зокиров С.Г. Кимёвий технология асосий жараён ва курилмалари. – Тошкент: Шарқ, 2003. – 644 б.

ЎЗБЕКИСТОНДА ЕТИШТИРИЛГАН РАПСНИ ЁҒИ ОЛИНГАН ИККИЛАМЧИ ХОМ-АШЁСИНИ ЁҒ КИСЛОТА ВА ВИТАМИН ТАРКИБИНИ ТАДҚИҚ ЭТИШ

¹У. Муминов, ²З. Тураева, ³Ш. Атаханов, ⁴Г. Рахимова, ⁵Л. Мамажанов, ⁶М. Мурадов

¹Наманган давлат университети, катта ўқитувчи, ²Наманган давлат университети, доцент,

³Наманган давлат университети, т.ф.д, доц, ⁴Наманган давлат университети, ўқитувчи,

⁵Наманган давлат университети, доцент, ⁶Наманган давлат университети, ўқитувчи

Аннотация. Рапс ёғи олингандан кейин қолган кунжара таркиби ГОСТ 31663-2012 ва ГОСТ 11048-95 бўйича ўрганилди, витамин В₁ (тиамин) миқдори, витамин В₂ (рибофлавин) миқдори, витамин Е (алфа токоферол) миқдори, витамин РР, витамин В₄ (холин) кабилар ГОСТ 33504-2015 бўйича аниқланди.

Иккиламчи хом ашёни миллий таомларни бойитиш мақсадида фойдаланиш мумкин.

Калим сўзлар: кунжара, витамин, сиқма, ёғ, оқсил, озуқавий тола, минерал модда, эрук кислота.

Аннотация. Состав жмыха, оставшиеся после получения рапсового масла изучен по ГОСТ 31663-2012 и ГОСТ 11048-95, количество витамин В₁ (тиамин), витамин В₂ (рибофлавин), витамин Е (альфа токоферол), витамина РР, витамин В₄ (холин) был изучен ГОСТ 33504-2015.

Вторичное сырье можно использовать для обогащения национальных блюд.

Ключевые слова: Жмых, витамин, масло, белок, пищевое волокно, минеральное вещество, эруковая кислота.

Abstract. The composition of the cake remaining after obtaining rapeseed oil was studied according to GOST 31663-2012 and GOST 11048-95, the amount of vitamin В₁ (thiamine), vitamin В₂ (riboflavin), vitamin Е (alpha tocopherol), vitamin РР, vitamin В₄ (choline) was studied GOST 33504-2015.

Recycled raw materials can be used to enrich national dishes.

Keywords: cake, vitamin, oil, protein, dietary fiber, mineral, erucic acid.

Кириш

Миллий таомларга кўшиб уларнинг биологик ва озуқавий қийматини ошириш учун аввало ўзида оқсил ва ёғ тутувчи рапс кунжарасининг таркибига кирувчи эрук кислоталари кам бўлган ёғ кислоталари ва витаминлар таркибини ўрганиш лозим эди. Бунинг учун ёғ олинишидан қолган иккиламчи хом ашё биринчи ва иккиламчи сиқилгандан кейин (Рапс-1 ва Рапс-2) ўрганилди.

Тадқиқот объекти ва услублари

Кунжара таркибидаги эрук кислоталари миқдори ГОСТ 31663-2012 бўйича, ёғ миқдори ГОСТ 11048-95, витамин В₁ (тиамин) миқдори, витамин В₂ (рибофлавин) миқдори, витамин Е (алфа токоферол) миқдори, витамин РР миқдори, витамин В₄ (холин), витамин В₅ (пантотен кислота), витамин В₆ миқдорлари ГОСТ 33504-2015 бўйича аниқланди.

Тадқиқот натижалари ва муҳокамаси

Кўпгина мамлакатларда рапс ёғ олиш учун етиштирилиб, озиқ-овқат экини ҳисобланади.

Хамдўстлик мамлакатларида ёғ олишдан қолган иккиламчи хом ашё қишлоқ хўжалик ҳайвонлари ва қушлари емларига қўшимча сифатида фойдаланилади. Кунжара таркибидаги ёғ ва оксиллар миқдорини эътиборга олиб уларни миллий таомларни бойитиш эрук кислоталари мавжудлиги чеклайди [1].

Тошкент тест ва сертификациялаш синов лабораториясида ўтказилган тадқиқотлар кўрсатишича, рапс кунжараси юқори озуқавий қийматга эга ва унинг таркибида оксиллар, омега-3 ёғ кислоталари, озуқавий толалар, минерал моддалардан иборат [2-4].

Рапс кунжараси кўрсаткичларидан бири ундаги эрук кислоталари, ёғ ва витаминлар ҳисобланади [5-6].

Эрук кислоталари миқдорини тадқиқ қилиш натижаси 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал

Ўзбекистонда етиштирилган рапс кунжараси таркибидаги мой кислоталари

Кўрсаткичлар номи, ўлчов бирликлари	Синов натижалари		
	Рапс мойи ёғ кислотаси	Рапс-1	Рапс-2
Метил гексаноат C ₆	Аниқланмади	Аниқланмади	Аниқланмади
Метил октаноат C ₈	Аниқланмади	Аниқланмади	Аниқланмади
Метил дексаноат C ₁₀	-	-	-
Метил додексаноат C ₁₂	-	-	-
Метил меристат C ₁₄	0.2	0.45	0.04
Метил палмитат C ₁₆	2.5-7.0	4.28	3.72
Метил палмитолент C _{16:1}	0.6	0.22	0.21
Метил гептадэксаноат C ₁₇	0.3	0.1	0.1
Метил цис-10 гептадэксаноат C _{17:1}	0.3	0.16	0.17
Метил стеарат C ₁₈	0.8-3.0	1.73	1.6
Метил цис-9 олеат C _{18:1}	51.0-70.0	62.9	64.4
Метил линолекат ва метил линолет C _{18:2}	15.0-30.0	19.6	20.2
Метил-гамма-линолет C _{18:3}	5.0-14.0	8.3	8.1
Метил арахидат C ₂₀	0.2-1.2	0.54	0.3
Метил цис-11-эйкоцеонат C _{20:1}	0.1-4.3	1.38	0.78
Метил цис-11, 14- эйкоседионат C _{20:2}	0.1	Аниқланмади	Аниқланмади
Метил беҳенат C ₂₂	0.6	0.25	0.1
Метил эрукат C _{22:1}	2.0	Аниқланмади	Аниқланмади
Метил цис-13, 16- докосадиенат C _{22:2}	0.1	Аниқланмади	Аниқланмади
Метил лигноцерат C ₂₄	0.3	0.09	0.04
Метил цис-15- тетракоаноат C _{24:1}	0.4	0.09	0.04

1-жадвал кўрсатишича, мамлакатимизда етиштирилган рапс кунжарасида захарли эрук кислоталари сезилмас миқдорда, айрим бирикмалар эса умуман тадқиқотлар натижасида аниқланмади.

Мамлакатимизда асосий муаммолардан бири таомлар озуқавий қийматини ошириш экан, таомлар сифат кўрсаткичларини яхшилаш мақсадида таомларга кўркмасдан рапс кунжарасини қўшиш мумкин.

Натижада албатта рапс далалари кенгайиб боради ва бу ўсимлик ёғ олиш учунгина эмас, анъанавий миллий таомлар физик-кимёвий кўрсаткичларини яхшилаш омили бўлиб хизмат қилади.

Жадвал кўрсатадики, эрук кислоталари қўш боғ тутувчи бирикмаларда кўпроқ учрайди, шунингдек, цис ҳолатдаги бирикмаларда эрук кислотаси миқдори нисбатан юқори. Шунга қарамасдан эрук кислота миқдори рухсат берилган захарлилик даражасидан анчагина паст.

Юқоридаги натижалар ҳисобга олинган ҳолда, биз кунжаранинг ёғда эрийдиган витаминлар таркибини ўргандик. Маълумки, ҳар қандай озуқавий маҳсулотнинг муҳим таркибий қисми учун мавжуд витаминлар ҳисобланади.

2-жадвалда рапс кунжарасининг витаминлар таркиби келтирилган.

2-жадвал

Ёғи олинган рапс иккиламчи хом ашёси витаминлар таркиби

Витамин номи	Рапс-1	Рапс-2
Витамин В ₁ , тиамин	0.11 мг	0.11 мг
Витамин В ₂ , рибофлавин	0.25 мг	0.25 мг
Витамин Е, алфа токоферол	4.4 мг	5.4 мг
Витамин РР	11.9 мг	10.9 мг
Витамин В ₄ , холин	5.7 мг	6.6 мг
Витамин В ₅ , пантотен кислота	42.5 мг	40.2 мг
Витамин В ₆ , пиридоксин	0.056 мг	0.057 мг

Витаминлар таркиби кўрсатишича, кунжара таркибидаги витаминлар кунлик эҳтиёждан анчагина оз миқдорда, шунга қарамасдан, ёғи олинган рапс кунжарасини витаминли қўшимчалар сифатида ҳам ишлатиш мумкин [6-7].

Хулоса

Ўтказилган тадқиқотлар кўрсатадики, ёғи олингандан кейинги рапс хом ашёси юқори биологик ва озуқавий қийматга эга ва давлат стандартларига тўлиқлигича мос тушади. Иккиламчи хом ашёда қолган 35 % атрофидаги ёғ оқсиллар ва витаминлар манбаи бўлиши билан биргаликда, таркибидаги эрук кислоталари оз миқдорда ва ундан миллий таомларни бойитиш мақсадида фойдаланиш мумкин.

REFERENCES

1. Macmillan English Dictionary for advanced Learners. Macmillan Publishers Limited, 2002.
2. Лисицын А.Н., Быкова С.Ф., Давиденко Е.К., Велямов М.Т., Поздняковекый В.М. Перспективы использования рапсовых жмыхов в питании спортсменов.//Человек. Спорт. Медицина. 2018 Т. 18 №1. С. 115-124.

3. Мхитарянц Л.А., Мхитарянц Г.А., Марашева А.Н., Тимофеев Т.И. Особенности химического состава семян рапса современных селекционных сортов. Известия вузов. Пищевая технология, 2012, №4. С.-33-36.
4. Бочкарев М.С., Егорова Е.Ю. Качество и потенциал пищевого использования жмыхов масличного сырья, перерабатываемого в Алтайском крае// Ползуновский вестник. 2015, №4, Т.2., Ст. 19-22.
5. У.Муминов, З.Тураева, Ш.Атаханов, Л.Мамажанов, М.Мурадов, С.Хошимов, Трофименко. Т.В.. Исследование физико-химических и качественных показателей Рапсового жмыха, выращенного в республике Узбекистан.// Universum: Технические науки. № 10(115). Октябрь, 2023 г.
6. М.Мурадов, С.Хошимов, У.Муминов, Ш. Атаханов, З.В.Василенко, Т.В.Трофименко. Рапсни ёғи олинган сикмасининг органолептик ва физик-кимёвий кўрсаткичларини тадқиқ этиш. “Central asian food engineering and technology” электрон илмий журнали. 2023/5 volume 1 issue 8.
7. У.Муминов, М.Мурадов, С.Хошимов, Ш.Атаханов, Г.Рахимова, А.Сатимов, М.Мухамадаминова. Рапсни ёғи олинган кунжарасининг оқсил миқдори ва алмаштириб бўлмайдиган аминокислоталарни тадқиқ этиш. “Central asian food engineering and technology” электрон илмий журнали. 2024/8 volume 1 issue 8.

OMIXTA YEMLARDA ISHLATILGAN BA'ZI YEM XOMASHYOLARINING MIKROSKOPIYASI

Jonimqulov Mirtemir G'ani o'g'li

Toshkent kimyo texnologiya institute

Annotatsiya. *Yem mikroskopiyasi, omixta yemlarda qo'shilishi va qo'shilmaligi kerak bo'lgan yem xomashyolarini stereo mikroskop ostida tekshirishdan iborat. Yem mikroskopiyasi, yemlarning mikroskopik va mikroskopik analizlarni amalga oshirishni ta'minlaydi. Yemdagi xomashyolarning xilma xiligini, sifatini, miqdorini va begona moddalarning borligini belgilash orqali, xomashyolarning va omixta yemning sifatini belgilaydi. Yem xomashyolarida va omixta yemlarda kimyoviy analiz usullari bilan odatda sifat nazorati amalga oshiriladi. Nihoyatda to'g'ri natija berishiga qaramasdan kimyoviy analiz usullari uchun zarur hisoblanadi, masalan qaror qabul qilish jarayonida yem fabrikalarida xomashyo qabul qilish davomida jarayon uzoq davom etadi. Sifat nazoratini qilgan laboratoriyalarda ham vaqt behuda va jiddiy harakat ketgan yuqori usullardir. Bu vaqt va moddiy yo'qotishlarning eng minimalidan yuklab olish uchun muqobil usullar haqiga o'rganish yaratilgan. Bu usullardan biri ham yemlarning mikroskopik ko'rib chiqish hisoblanadi. Yem mikroskopiyasi, stereo mikroskopdan foydalanib yemlarning holati, baholanishi va ko'rib chiqish jarayonini o'z ichiga oladi. Ushbu tadqiqotning maqsadi, omixta yemlarda joy olgan ba'zi oqsil va energiya manbai, xom moddalarning stereo mikroskop bilan ichini ko'rib chiqishdir.*

Kalit so'zlar: *Yem xomashyolari, oqsil, energiya, mikroskop, sifat nazorati, kimyoviy analiz, fizik analiz.*

Аннотация. *Кормовая микроскопия - это исследование под стереомикроскопом кормового сырья, которое следует и не следует добавлять в комбикорма. Кормовая микроскопия обеспечивает микроскопический и микроскопический анализ кормов. По определению наличия веществ определяет качество сырья и комбикормов. Контроль качества кормового сырья и комбикормов обычно осуществляется методами химического анализа. Хотя в конечном итоге он дает правильные результаты, он необходим для методов химического анализа, например, в процессе принятия решений на комбикормовых заводах. прием сырья, процесс занимает много времени. Даже в лабораториях, которые занимаются контролем качества, время тратится впустую и серьезные усилия требуют высоких методов. Он создан для изучения альтернативных методов загрузки с минимумом временных и материальных потерь. Одним из таких методов является микроскопическое исследование кормов. Это обзор. Микроскопия кормов включает в себя состояние, оценку и обзор кормов с помощью стереомикроскопа. Целью данного исследования является изучение внутренней части сырья с помощью стереомикроскопа для изучения некоторые источники белка и энергии, содержащиеся в комбикормах.*

Ключевые слова: *Кормовое сырье, белок, энергия, микроскоп, контроль качества, химический анализ, физический анализ.*

Abstract. *Fodder microscopy is the examination under a stereo microscope of feed raw materials that should and should not be added to mixed feeds. Fodder microscopy provides microscopic and microscopic analyzes of fodder: by determining the presence of substances, it determines the quality of raw materials and mixed feed. Quality control is usually carried*

out in feed raw materials and mixed feeds with chemical analysis methods. Although it ultimately gives correct results, it is necessary for chemical analysis methods, for example, in the decision-making process in feed factories. During the reception of raw materials, the process takes a long time. Even in laboratories that do quality control, time is wasted and serious efforts are high methods. It is created to study about alternative methods to download from the minimum of time and material losses. One of these methods is the microscopic examination of feeds. is a review. Feed microscopy involves the condition, evaluation and review of feed using a stereo microscope. The purpose of this study is to examine the interior of raw materials using a stereo microscope to examine some of the protein and energy sources contained in mixed feed. is a review.

Keywords: Feed raw materials, protein, energy, microscope, quality control, chemical analysis, physical analysis.

Kirish

Yem mikroskopiyasi ,stereo mikroskopdan foydalanib yemlarning fizikaviy holatini,baholash va ko'rib chiqishdir.Yem mikroskopiyasining asosi ma'lum materiallar bilan solishtirishga asoslanadi .Bu usullar bilan yem xomashyolarining xilma xilligidan ,sifatini aniqlash kerak,moddalarning miqdorini aniqlash va begona moddalarning borligi bilan bog'liq bo'lgan ma'lumot egallashni beradi.Yem mikroskopiyasi usullar bilan yanada tez qaror bilan yem xomashyolari va omixta yemlarning sifatini aniqlash mumkin.Tekshirish ,odatda taqlid va soxtalashtirish kabi firibgarlik bo'lmagan ,hashoratlar bilan zararlanish,yetishtirish va begona modda borligi kabi organoleptik ko'rsatkichlarini aniqlab beradi.Afsuski narxi va sifati baland xomashyolarning harajatini kamaytirish uchun ozuqaviy qiymati past va arzon begona moddalar aralashtiriladi.Bunda bir vaziyatni aniqlash imkonini beradi.Hatto yuqori darajada tajriba o'tqazilganda ichidagi xom ozuqaviy modda tarkibini yem mikroskopiyasi bilan tahminan tahmin qilishga yordamchi bo'ladi.

Omixta yemlar sochma yoki granula shaklida bo'ladi.Sochma omixta yemlarni ko'rib chiqish juda osondir.Granula yemlarni mikroskopik ko'rib chiqish ,oldin bu yemlarning suvda ivitilib namlanadi va keyin filtirlanib qurutiladi.Suvda ivitish bosqichida xomashyolar ranglari o'zgartirish orqali bir birlarining ranglarini oladi .Suv shimib shishganlaridan va keyin qqurutilgani uchun fizikaviy ko'rsatkichlarda ham o'zgarish bo'lishi mumkin.Shu sababli donador omixa yemlarni tekshirish ancha qiyin.

Mikroskopik analizlarda tajriba orttirish uchun dasturlashtirilgan bir o'ganish va doimiy amaliyot qilish kerak.Xomashyo tarkibi va sifatleri haqida ma'lumot berish kimyoviy analizlar bilan soatlab vaqt olishga qaramasdan,mikroskop bilan 5-10 daqiqada xulosa qilish mumkin.Yem mikroskopiyasi yem ishlab chiqarish jarayonlari uchun rivojlangan integratsiyalashtirilgan sifat nazorati dasturlarining muhim va eng oldin topshirish talab qilingan bir qismi hisoblanadi.Bu tadqiqotda ,omixta yemlarda joy olgan ba'zi uglevod va oqsil manbai yem xomashyolarining mikroskopik analiz qilish orqali sifatlarini aniqlashga qaratilgan.

Tadqiqotimizning maqsadi. Yemdagi xomashyolarning xilma xiligini,sifatini, miqdorini va begona moddalarning borligini belgilash orqali,xomashyolarning va omixta yemning sifatini belgilaydi.

2.Tadqiqot metodologiyasi.

A. Jihozlar va uskunalalar

Yem xomashyolarining mikroskopik tekshirish asnosida qo'llanilgan jihoz va sarf materiallar quyida keltirilgan.

1-rasm.Elak to'plami

2-rasm.Petri kosachasi

3-rasm Stereo mikroskop

B.Reaktivlar

Bu tadqiqot doirasida uglerod tetraxlorid, xlorid kislota eritmasi, kumush nitrat eritmasi, kaliy gidroksid eritmasi, 4metil amino benzoaldigid ishlatilgan.

C. Analiz uchun namuna tayyorlash

Tekshirilayotgan namunaning hammasini asos qilish kerakligidan eng oz 100 gr namuna olinadi. Maydalashdan oldin mikroskopik tekshirish amalga oshiriladi.

D. Analiz

Mikroskopik tekshirishda odatda yem namunalarini qo`shimcha ishlov berishsiz bevosita ko`rish mumkin. Joriy tadqiqot doirasida, tekshirilgan namunalar haqida qo`shimcha ma`lumot olish uchun muhim qo`shimcha ishlovlar bartaraf qilish, granula yemlarining ochilish va flatatsiya jarayoni amalga oshiriladi.

E. Sochma yemlarning mikroskopik analizi.

Elak to`plamida elanib namunalar fraksiyalarga bo`linadi. Idish fraksiyalarining zarracha kattaligi 1.0 mmdan katta, o`rta fraksiya zarrachalar o`lchami 0.5dan katta 1.0 mmdan kichik va ingicha fraksiyaning zarracha kattaligi 0.5mmdan kichikdir. Fraksiyalarga ajratish sochma omixta-yemni osonlashtiradi. Elamasdan tekshirilsa chang holiday zarrachalar boshqa zarrachalar bilan yopishganligidan qulaylik va tarkibini aniqlashni qiyislashtiradi.

4-rasm. Ustma-ust qo`yilgan elak to`plami

5- rasm. Fraksiyalarga ajratilgan sochma

Petri kosasiga qo'yilgan namunalar mikroskopda tekshirilarkan 1- navbatda okulyarning o'quvchi bolalararo masaofa,yorug'lik va aniqlikni sozlash orqali eng kichik kattalashtirishda tekshiriladi va keyinroq namunalar mos kattalashtirish bilan tekshirish davom etiladi.Barcha fraksiya alohida alohida tekshiriladi.Shubhaga tushganda aniq xulosa berish uchun to'plamdagi namunalar bilan taqqoslash amalga oshiriladi.

F.Donador yemlarning mikroskopik analizi

Donador yemlar ivitilib orada bir aralashtirilib suvda ochilguncha qoldiriladi.Keyinroq 1 mm lik suzgich filtr ichida bosimli suv ostida yuvuladi.Qurutish qog'oziga olish orqali pechkada yoki xona issiqligida qurutiladi.Petri kosasiga olish orqalimikroskopda tekshiriladi.Donador yemlarning tekshirish sochma yemlarga qaraganda qiyinroq hisoblanadi.Buning sababi suvli muhitda tushurilganligi uchun xomashyolarning tuzulishi va ranglari tabiiy holatini yo'qotadi va bir biriga juda o'xshash bo;lib qoladi.Donador yemlarda suvda eriydigan tuzlari suvda erigani uchun ko'rish mumkin ems.

G.Flotsiyadan kiyingi mikroskopik analiz.

Flotsiyaning maqsadi,zichlikdan foydalanib namunani ajratishni ta'minlashdir.Idishga joylashtirilgan namuna shaker pechkaga olinadi va ustiga uglerod tetraxlorid qo'shilishi orqali bir muddatga kutiladi.Cko;kkan qism (sediment) va suzuvchi qism (flotat) bir birida alohida petrilarga olinib qurutiladi.Keyinroq stereo mikroskopda tekshirish o'tqaziladi.Cho'kmada meniral moddalar va mavjud bo'lsa ,go'sht –suyak uni,baliq uni,parranda uni qoldiqlari ko'rinadigan miqdori haqida izoh bildiriladi.

3.Tadqiqot natijalari.

A.Bug'doy

6-rasm.Kutilgan bug'doy donasi

Bug'doy navlarga bo'lingan bo'lib,ochiq sariqdan jigarrangga qadar o'zgaruvchan ranglari bor.Ma'lum donlari tahminan tuxum shaklida ,balandligi 6-8mm va bir tomonida chuqur bir yoriq mavjuddir,aniq bo'lmagan tomonda esa,tuklar to'plami bor.Donning tahminan uchdan bir qismida murtak joylashgan,don yuzasi burushgan bo'lishi tufayli bir shaklda ko'rinadi.Murtak ochiq ko'z bilan osonlikcha ko'rinadigan,kichik o'lchamlarda ,urug'ning orqa qismida pastki uchida joylashgan.Ba'zi navlari unsumon(unga o'xshash)tuzulgan.Maydalash yoki sindirish juda oson.Boshqa ba'zi navlari esa chaqmoq toshi kabi qattiq bbo'ladi va sindirishga qarshi juda chidamli.

B.Javdar va so'li

7-rasm.Javdar doni

8-rasm.Suli doni

Javdar va bug'doyga juda o'xshash bo'lib, farqlashda muammo bo'lishi mumkin. Javdarning donasi nozik va uzun, faqat bug'doyning donasi tuxumga o'xshash qalin tuzulishga ega. Javdar donasining ust yuzasi biroz bujmaygan bo'lib, bug'doy doniniki esa tekisroq bo'ladi. Javdarning rangi zaytun rangidn kulrang yashil rangacha o'zgarishi mumkin, qizg'ish javdar donalari ham mavjud. Bu har xil ranglar javdarni mikroskop ostida bizga belgilashda, topishda bizga yordamchi bo'lishi mumkin. Suli doni 2-3sm uzunligida har ikki uchi o'tkir bo'lib, past qismi juda ham o'tkir hisoblanadi. Sulining shakli va anatomic ko'rinishi o'ziga xosdir. Qobiqlari juda oson ajraladi. Yuzasi qattiq yaqitiroq qilib sayqallanadi. Oson tanib olinadigan xomashyo hisoblanadi. Sulinig ichki tomoni tukli yumshoq bo'ladi, boshqa bug'doysimon donlardan uzunroq, ingichka tuzulishga ega. Sulining rangi oqdan to'q sariq rangacha, hatto kul rangacha tusga kirishi mumkin. Nur tushirilganda ichki qismi osongina ko'riniladi. Suli qobiq darajasi eng yuqori donlar ichiga kiradi. Bundan tashqari arpada bo'lgani kabi qobiq ich qism bilan yopishib joylashmaganligidan, qobiq mehanik yo'l bilan dondan oson ajraladi. Qobiqning anatomic shakli o'ziga xos bo'lganligidan butun donni osongina tanib olish mumkin.

C.Makkajo'xori kepagi

9-rasm.Makkajo'xori kepagi

Makkajo'xori kepagi, makkajo'xori donidan kraxmal yoki un ishlab chirishda o'rtada hosil bo'ladigan mahsulot hisoblanadi. Makkajo'xori kepagi asosan namlash va silliqlashdan hosil bo'lgan mahsulotdir. Tirnog'imiz kabi chiziqli, jiloli, sayqallangan kabi porloq ko'rinadi.

D. Oq jo'xori

10-rasm. Oqjo'xori donasi

Donalari shakli, o'lchami va rangi bilan boshqa donlardan juda farq qiladi. Ko'proq yumaloq shakldadir. Qizil, jigarrang, sarg'ish, binafsha rang yoki bu ranglarning kombinatsiya ko'rinishida bo'lishi mumkin. O'simlikka bog'langan qismida aniq qora dog' bo'ladi. Singan qismlari shishasimon va qattiq bosimga chidamli hisoblanadi.

E. G'o'sht-suyak uni

11-rasm. G'o'sht-suyak uni

Ko'rsatilgan mahsulotlarning qurutilib maydalanganligidan hosil bo'lgan xomashyodir. Asosan suyak, biriktiruvchi to'qima va mushaklardan iborat bo'ladi. Biroq soch, teri, shox va tirnog'dan ham tayyorlash mumkin. 3-4 mm o'lchamgacha bo'ladigan chang va qattiq bir xomashyodir. Yog'li ko'rinishga ega bo'lgan zarracha hajmi bir-biridan biroz farq qiladi. Rangi oqdan och kulranggacha, ochiq sariqdan to'q jigarrangacha o'zgarishi mumkin. Mo'yna va suyakni osongina ajratib olsa bo'ladi. Ochiq bronza, kul rangli ohaktoshga o'xshash suyaklar ham tuproq holida oq ko'rinadi. Forseps bilan sindirish mumkin emas. Ohaktoshga o'xshaydigan xomashyoni aniqlashda yanglishishga olib kelishi mumkin. Aniqlash qiyin bo'lgan vaziyatda ustiga bir tomchi xlorid kislot eritmasi tomiziladi, ko'pirsa suyak yo'qligidan dalolat beradi.

F. Baliq uni

12-rasm .Baliq uni

Balig'ning yog'i olinib yoki olinmasdan tozalanib, qurutilib maydalangan shakli uning uni hisoblanadi. Baliq suyaklari va qiltirlari dur kabi porlash xususiyatiga ega. Suyak parchalarining shakli har xil bo'ladi. Katta qismlari silliq yuzali bo'ladi. Suyak uniga qaraganda shaffof bo'ladi. Shaffof va mo'rt yoriqlar ko'rinadi. Parrandalar ratsioniga oz miqdor hayvon mahsulotlari qo'shiladi. Ularni elash usuli bilan aniqlash qiyindir. Bundan tashqari kavsh qaytaruvchi hayvonlar ozuqasiga, hayvon mahsulotlari qo'shish mumkin emas. Shu sababli ularni ajratib olish uchun flotatsiyon usuldan foydalanamiz. Flotat ham alohida idishga olinib tekshiriladi. Barcha namuna va fraksiyalar stereo mikroskop ostida tekshirilib tarkiblari ro'yhatga olinadi.

Taqlid va soddalashtirishning ba'zi misollari

Supurgi urug'i

13-rasm. Supurgi urug'i

Oq jo'xoriga o'xshaydigan bo'lib, omixta yemlarga ba'zida o'rniga ham firibgarlik qilib qo'shiladi. Oziqaviy qiymati ham oq jo'xoridan ancha past turadi. Bularni farqini stereo mikroskopda osongina ajratish mumkin.

Sholi po'stlog'i

14-rasm. Sholi po'stlog'i

Maldalangan sholi qobig'i va bir bir orada guruch siniqlari topiladi. Guruch donalari juda maydalanishi shishaga o'xshash bo'ladi. Sholi donlari g'adir va qalin qobiqli, tor va uzun ko'rinishga egadir. Qobiq parchalari tartibsiz shaklda va shaffof ko'rinadi. Eng ko'zga ko'ringan xususiyati yuzasidan yonma yon joylashgan kichik kvadrat shaklidagi bo'rtmalar va tikonga o'xshash tuklari mavjud bo'ladi. Guruch qobig'i ovqat hazm qilish tezligi va ozuqaviy modda qiymati past bo'lganligidan ratsiyonda qo'llash tavsiya etilmaydi.

Yer yong'oq qobig'i

15-rasm. Yer yong'oq qobig'i

Ozuqaviy qiymati bo'lmagan to'ldiruvchi sifatida firibgarlik maqsadida omixta yemlarga qo'shiladi. Sarg'ish oq, kulrang, ochiq sariq, jigarrang va qora rang kombinatsiyasidan iborat. Ancha mo'rt bo'lib, uzunligida tolali iplar va tarmoq shaklidagi tartibsiz burmalar ko'rinadi. Bu vaziyat qobiqning ichki qismida yanada yaqqol ko'rinadi.

Tadqiqot natijalari. Xomashyo olinadigan yem korxinalarida ham tez va to'g'ri tekshirish uchun yem mikroskopiyasi foydali usuldir. Yem fabrikalarida va katta salmoqli korxonalarda xomashyolar yuk mashinalarida yuklangan holda kimyoviy analiz natijalarini kutish vaqti, moddiy yo'qotish sodir bo'ladi. Yem mikroskopiyasi bilan qisqa muddat ichida omixta yemni tekshirib begona modda va hashoratlar borligini, xom protoin miqdoriga qarab uni sifatini aniqlash mumkin. Oqsilga boy xomashyolarning ko'p topilmasi omixta yemning xom oqsil miqdorini yuqori bo'lishini. Kepak va qobiqlarning ko'p bo'lishi tsellelozani yuqori bo'lishini, meniralo moddalarni ko'p bo'lishi omixta yemning kul miqdorini ko'p bo'lishini bildiradi. Baliq yemlarida mikroskop yordamida makro mikro tekshirish bilan sifat nazoratini baholash mumkinligi natijada xulosa qilinadi. Go'sht va yog'lar bilan foydalanilgan baliq yemlarida farqli issiqlik va saqlash davomiyligini, yemlarning rang va o'lchamlarini stereo mikroskop bilan tekshirishda har qaysi bir o'zgarishlik kuzatilmaganini aniqlashni o'z ichiga oladi.

Yem mikroskopiyasi, omixta yemlarda joy olgan xomashyolarning, begona moddalarni tekshirish, hashoratlar bilan zararlanganligini aniqlash va bir qancha sohada yordam berishi mumkin. Buning sababi yem laboratoriyalarida omixta yemlarning komponentlari bilan bog'liq har qanday shubha bo'lganda birinchi bo'lib murojat qilish kerak bo'lgan usuldir. Msala butun ma'lum qiymatlar normal vagon ichida bo'lishiga qaramasdan hayvonlarning iste'mol qilmasligi yoki mahsuldorligini yo'qotish shikoyati bilan tekshirish haqida kelgan yemlarga odatda ilk qilinishi kerak bo'lgan jarayonda yem mikroskopiyasi bilan tarkibiga qo'shimcha kiritilmasligi kerak xomashyolar bo'lsa aniqlanadi.

Yem mikroskopiyasini rivojlanishi va sohada foydalanish ancha cheklangan. Bu vaziyatning muhim sababi, ixtisoslashgan tajribali mutaxassis kamligi tufaylidir. Yem mikroskopiyasi yil sayin ortib bormoqda. Shu sababli tajribali ishchi yetishtirish maqsadida zarur bilim va ta'limlar tashkil etilishi kerak. Bundan tashqari yaxshi bir mikroskopik tekshirishni amalga oshirish uchun butun xomashyolarni shu jumladan to'plamda ega bo'lmoq kerakdir. To'plamda ayniqsa yemlarga firibgarlik bilan qo'shilgan butun moddalarning topilishi kerak. Aniq natija berish uchun to'plamdagi misollar bilan solishtirish kerak.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ КОМБИКОРМОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

¹Sarbolayev Farruxbek Nabiyevich, ²Djaxangirova Gulnoza Zinatullayevna

^{1,2}Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Аннотация. В статье представлены и проанализированы статистические данные об общем объеме производства кормовой продукции в Узбекистане за последние пять лет, то есть 2019-2023 годы. При этом были сопоставлены общий объем произведенной кормовой продукции и доля предприятий в составе АК «Уздонмахсулот». На долю частных производственных предприятий приходилось 46-49% в год при среднем уровне 51% в целом. В статистике 2023 года учитывались только крупные производственные предприятия.

Ключевые слова: комбикорма, статистика, домашние животные, крупно рогатый скот, птица, рыба, сельскохозяйственные животные, государственные и частные производственные предприятия.

Abstract. The article presents and analyzes statistical data on the total volume of feed production in Uzbekistan over the past five years, that is, 2019-2023. At the same time, the total volume of produced feed products and the share of enterprises in the «Uzdonmakhsulot» JSC were compared. The share of private manufacturing enterprises accounted for 46-49% per year with an average of 51% overall. In the 2023 statistics, only large manufacturing enterprises were taken into account.

Keywords: feed, statistics, domestic animals, cattle, poultry, fish, farm animals, state and private production enterprises.

Annotatsiya. Maqolada oxirgi besh yillikdagi ya'ni 2019-2023 yillar kesimida O'zbekistonda ishlab chiqarilgan jami omixta yem mahsulotlari to'g'risidagi statistik ma'lumotlar keltirilgan va taxlil qilingan. Bunda jami ishlab chiqarilgan yem mahsulotlari va «O'zdonmahsulot» AK tarkibidagi korxonalar ulushi taqqoslangan. Yillik 46-49%, o'rta xisobda jami 51% miqdorda xususiy ishlab chiqarish korxonalari xisobiga to'g'ri kelgan. 2023 yil statistik ma'lumotlarida faqat yirik ishlab chiqaruvchi korxonalar inobatga olingan.

Kalit so'zlar: omixta yem, statistika, uy hayvonlari, yirik shoxli mol, parranda, baliq, qishloq xo'jaligi hayvonlari, davlat va xususiy ishlab chiqarish korxonalari

Введение. На животноводство приходится 31% от всего валового объема продукции сельского хозяйства Узбекистана. Данная отрасль играет большую роль в генерировании доходов сельских жителей страны, поэтому проблемы и перспективы ее развития находятся в приоритете аграрной политики Узбекистана. За годы независимости аграрный сектор страны претерпел существенные изменения. В настоящее время более 90% всей продукции в животноводстве производится мелкими дехканскими хозяйствами. Основной проблемой отрасли является дисбаланс между количеством скота и объемом ресурсов, которые имеется для его содержания. С 1992 по 2017 годы поголовье КРС в Узбекистан увеличилось в 2.3 раза, производство мяса в 2.9 раза, удой молока в 2.7 раза. При этом посевная площадь под кормовые культуры сократилась на 73%. Резко уменьшились площади пастбищ, находящихся в ведении сельскохозяйственных производителей. Фермеры и дехкане чувствуют нехватку кормов для полноценного питания и производства молочной продукции[1].

Несмотря на существенные макроэкономические проблемы, которые затронули всю цепочку поставок, мировой объем производства кормов в 2022 г. сократился всего на 0,42% по сравнению с результатами 2021 г. и составил 1,266 млрд т. Ежегодное, уже 12-ое, исследование отражает данные, полученные от 142 стран и более чем 28 000 комбикормовых заводов. В Топ-10 стран по объему производства комбикормов за прошлый год вошли: Китай (260,739 млн т), США (240,403 млн т), Бразилия (81,948 млн т), Индия (43,360 млн т), Мексика (40,138 млн т), Россия (34,147 млн т), Испания (31,234 млн т), Вьетнам (26,720 млн т), Аргентина (25,736 млн т) и Германия (24,396 млн т). Они обеспечили 64% глобального производства кормов, половина их потребления сосредоточена в четырех странах: Китае, США, Бразилии и Индии. Значительное увеличение объемов наблюдалось во Вьетнаме, который вошел в десятку лидеров, обогнав Аргентину и Германию и вытеснив из списка Турцию, где, напротив, производство кормов сократилось. Россия оставила позади Испанию, где было зафиксировано существенное уменьшение производства комбикормов [2].

Анализ литературы по теме. За последние годы наша республика добилась определенных результатов в расширении сырьевой базы, используемой в сельском хозяйстве, создании технологий переработки и технологий его рационального использования. В третьем направлении новой стратегии развития Узбекистана на 2022-2026 годы [3] под названием «Ускоренное развитие национальной экономики и обеспечение высоких темпов роста» отмечены цели «Расширение кормовой базы животноводства с увеличением объемов производства в 1,5 — 2 раза»[4]. С каждым днем возрастает потребность в производстве комбикормов, пополнении ассортимента кормовой базы местным сырьем, вторичной и промежуточной продукцией промышленных производственных предприятий.

Продуктивность сельскохозяйственных животных, их здоровье и качество получаемого от них сырья зависят от двух основных факторов. Первое – это генотип животного, а второе – среда размножения. Основными компонентами среды размножения являются микроклиматические условия (благополучие) и факторы питания. Правильное кормление сельскохозяйственных животных и обеспечение наилучших экологических условий определяет оптимальный рост и развитие животных, качество продукции животноводства, а также экономику производства [5].

Методология исследования. Объектом исследования являются предприятия по производству комбикормов на территории Республики Узбекистан и в пределах АК«Уздонмахсулот». Методика исследования состоит из статистической обработки данных и сравнительного анализа.

Анализ и результаты. На основании статистических данных Агентства по статистике при Президенте Республики Узбекистан от 22 января 2024 года № 01/2-10-15/2-8, объем комбикормовой продукции, произведенной в нашей стране за последние пять лет по видам животных, представлена информация о цене и среднегодовой мощности (табл. 1). Проанализируем данные, представленные в таблице 1, поэлементно. Прежде всего, проанализируем количество(рис.1), цену(рис.3) и среднегодовую мощность(рис.2) производства кормов в нашей республике в период 2019-2023 гг. Также проведен анализ на основе информации ответного письма № 11-1-3/13-80 от 30 января 2024 года о комбикормах, произведенных предприятиями системы АК «Уздонмахсулот» в период 2019-2023 гг.(рис.4)

По данным Узстата, Агентства по статистике при Президенте Республики Узбекистан, за период с 2019 года по 2023 года 88% кормов идет на нужды для крупного рогатого скота, 10 % - птицеводства, 1 % - для рыбоводства и 1 % - для питомцев.

В 2020 году производство комбикормов для крупного рогатого скота в Узбекистане увеличилось на 1,5 % относительно данных предыдущего года, но в 2021 году эта цифра уменьшилась на 6,5%, также в 2022 году наблюдалось резкое снижение на 20,5%. В 2020 году по сравнению с 2019 годом стимулом роста выпуска продукции стало увеличение спроса на говядину отечественного производства в результате роста населения. Но причиной резкого уменьшения в следующие годы продукции является пандемия.

Тенденции рынка комбикормов для крупного рогатого скота в республике диктуют основные производители данного товара, которые сконцентрированы в 6 регионах Республики Узбекистан, обеспечивающих 45 % отечественного выпуска продукции. На сегодняшний день свыше четверти выпуска комбикормов для крупного рогатого скота в Узбекистане сконцентрировано на территории города Ташкента это АО “Тошкентдонмахсулотлари”, в Самаркандском вилояте АО “Жомбойдонмахсулотлари”, Сурхандарьинском вилояте АО “Шурчидонмахсулотлари”, в Ташкентском вилояте АО “Охангарондонмахсулотлари”, также в городе Ташкенте АО “Галла Алтег”.

По мнению экспертов, Узбекистан способен производить комбикорма в необходимом объеме, чтобы обеспечить спрос животноводов внутри страны. Однако некоторые регионы, особенно Каракалпакская автономная республика и Ферганская Долина, по-прежнему импортируют корма, прежде всего из Китая. Китайские корма значительно дешевле, но качество часто уступает российским аналогам. Специалисты Министерства сельского хозяйства Узбекистана предполагают, что к 2030 г. Узбекистан станет одним из крупнейших экспортеров кормов, так как ожидается, что в течение следующих семи лет объем производства увеличится почти на 200 %.

По данным ГАК “O’zdonmahsulot”, в 2022 году предприятия произвели 707862 т комбикормов. По сравнению с 2021 годом объем производства ниже на 12,3 %, а по сравнению с 2020 годом ниже на 20,5 %.

По данным Узстата, наиболее заметный вклад в этот прирост внесло производство комбикормов для крупного рогатого скота (КРС), которое увеличилось на 13 % - до 54719,7 т, если в 2019 году 54719,7 тонн кормов идет на нужды птицеводства, то в 2022 году данный показатель увеличился на 2,5 % - до 139218,6 тонн. Рост показателей производства комбикормов связан с продолжающимся увеличением поголовья КРС в сельскохозяйственных организациях.

В 2019 году производство комбикормов для рыб в Узбекистане составило 9579,5 тонн, также в 2021 году увеличилось на 13 % относительно данных предыдущего года, но в 2022 году этот показатель резко понижена.

За последние десять лет в регионах республики было построено более 30 новых предприятий, оснащенных современным оборудованием. В отличие от таких предприятий небольшие отечественные производства зачастую не могут производить качественные корма по доступным ценам, так как к комбикормам сегодня предъявляются требования соблюдения международных стандартов качества.

Рис.1-Информация о производстве промышленной продукции по Республике Узбекистан (по количеству, тонн)

Таблица №1

Информация о производстве промышленной продукции по Республике Узбекистан в период 2019-2023 гг.

На 2019-2023 годы	Виды кормов					
	Смеси многокомпонентные	Корма готовые для	Корма готовые для	Корма готовые для рыбы	Корма готовые для	Корма готовые для

		ные для приготовления сбалансированных комбикормов или дополнительных кормов	крупного рогатого скота (кроме многокомпонентных смесей)	домашней птицы (кроме многокомпонентных смесей)	(кроме многокомпонентных смесей)	сельскохозяйственных животных, не включенные в другие группировки (кроме многокомпонентных смесей)	домашних животных (питомцев)
2019 год	кол-во,	633 614,5	857 894,3	54 719,7	9 579,5	83 808,0	3 801,1
	стоимость,	238 045 133,7	656 975 706,3	190 830 887,4	25 495 196,0	148 642 967,0	27 887 390,0
	среднегодовая,	836 945,5	1 331 521,2	311 760,2	10 362,1	143 167,4	4 066,3
2020 год	кол-во,	680 456,9	844 424,2	89 355,8	10 372,9	134 948,0	7 367,7
	стоимость,	485 148 974,0	821 795 905,0	339 503 131,0	76 974 706,0	404 140 175,0	46 198 956,0
	среднегодовая,	887 098,7	1 253 551,5	131 216,2	12 865,0	237 805,8	8 538,8
2021 год	кол-во,	616 621,9	789 227,1	119 389,8	11 001,9	161 310,8	8 105,1
	стоимость,	422 745 835,0	977 660 409,0	613 680 419,6	39 209 776,0	604 233 304,0	56 737 038,0
	среднегодовая,	907 797,4	1 269 279,1	136 980,0	16 633,0	210 614,3	8 661,7
2022 год	кол-во,	417 503,8	681 832,4	139 218,6	719,4	191 485,9	9 289,6
	стоимость,	399 418 813,0	1 073 536 010,0	845 619 247,0	4 326 655,0	894 210 529,0	54 660 939,0
	среднегодовая,	682 310,0	1 482 655,5	149 337,2	787,8	4 837 305,7	9 814,6
январь-декабрь года	кол-во,	307 862,2	202 117,2	-	-	111 336,0	-
	стоимость,	75 011 246,0	387 480 056,9	-	-	669 359 766,0	-

	среднегодовая МОЩНОСТЬ	612 177,2	997 337,6	-	-	199 100,0	-
--	---------------------------	--------------	-----------	---	---	-----------	---

без учета стоимости переработанного давальческого сырья и внутризаводского оборота

Рис.2-Информация о производстве кормовой продукции в Республике Узбекистан (среднегодовая мощность)

Рис.3-Информация о производстве комбикормовой продукции по Республике Узбекистан (по стоимости)

Рис.4. Объем комбикормов, произведенных предприятиями системы АК «Уздонмахсулот» в период 2019-2023 гг.

Далее мы можем найти долю частных производителей в отрасли, сравнивая комбикормовую продукцию, производимую в республике и производимую на предприятиях системы АК «Уздонмахсулот»(рис.5).

Рис.5.Сравнительный анализ произведенных комбикормов по годам, 2019-2022 гг.

Выводы и предложения. В заключение можно сказать, что роль частных производственных предприятий в республике возрастает с каждым годом, увеличивается их доля по сравнению с предприятиями АК «Уздонмахсулот». Это можно объяснить увеличением спроса на высококачественные комбикорма. Удовлетворению этого спроса соответствует расчет вторичного сырья в производстве пищевых продуктов. Развитие скотоводства должно быть подкреплено увеличением производства качественных кормов, в том числе и концентрированных. Поэтому можно предположить, что выявленная тенденция к увеличению производства комбикормов в Республике Узбекистан имеет под собой достаточно весомые основания.

REFERENCES

1. Проблемы и перспективы развития животноводства в Узбекистане // Юрий Наумов и Игор Пугач Theodor-Lieser-Str. 2. 06120 Halle (Saale). Germany. ISSN 1438–2172
2. https://kombi-korma.ru/sites/default/files/2/03_23/2023_03_12-13.pdf
3. 2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 28.01.2022 yildagi PF-60-son
4. https://president.uz/oz/pages/view/strategy?menu_id=144
5. M. Korczyński, R. Kupczyński, M. Świniarska, D. Konkol, and S. Opaliński, “Fortification of animals foodstuff,” in *Food Biofortification Technologies*, A. Saeid, Ed., pp. 273–312, CRC Press, Boca Raton, FL, USA, 2017. View at: Google Scholar
6. <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/agriculture-2>

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕЙРО-НЕЧЕТКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМАХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ КВАНТОВЫХ АЛГОРИТМОВ

¹Якубова Ноилахон Собиржоновна, ²Абдурасулова Гуландом Эркинова

^{1,2}Ташкентский государственный технический университет

Аннотация. В статье рассмотрены о процессе шампанизации, который является одним из важнейших процессов в пищевой промышленности, а также вопрос использования контроллеров на основе нейро-нечеткой логики при создании интеллектуальных систем управления на основе алгоритмов квантовых вычислений, а также создания система управления квантовым контроллером технологических параметров.

Ключевые слова: квант, квантовые алгоритмы, криптография, кубит, интерференция, динамический объект. нейро-нечеткая система, квантовый нечеткий вывод, интеллектуальное управление.

Annotatsiya. Maqolada oziq-ovqat sanoatining eng muhim jarayonlaridan bo'lgan shampanizatsiyalash jarayoni bo'yicha ma'lumotlar berilgan va kvant hisoblash algoritmlari asosida intellektual boshqaruv tizimlarini yaratishda qat'iy mas mantiqqa asoslangan rostlagichlardan foydalanish masalasi hamda jarayonning parametrlarini kvant rostlagichli boshqarish tizimini yaratish masalalari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: kvant, kvant algoritmlari, kriptografiya, kubit, interferensiya, dinamik obyekt. neyro-noravshan tizim, kvant noravshan xulosa, intellektual boshqaruv.

Abstract. The article provides information about the champagne process, which is one of the most important processes in the food industry, as well as the issue of using controllers based on non-deterministic logic when creating intelligent control systems based on quantum computing algorithms, as well as creating a control system for a quantum controller of technological parameters.

Keywords: quantum, quantum algorithms, cryptography, qubit, interference, dynamic object. neuro-fuzzy system, quantum fuzzy inference, intelligent control.

В настоящее время наблюдается активное развитие прикладных областей науки, связанных с автоматизацией промышленного производства. В связи с этим необходимо создание различного рода технических систем, обладающих высокой степенью автономности, адаптивности, надежности и качества функционирования в условиях неопределенности. Объектами управления являются сложные, многомерные нелинейные системы управления, которые требуют особых, нестандартных методов, для обеспечения требуемых эксплуатационных характеристик и широкого набора функциональных возможностей по формированию целесообразного поведения и планированию последовательности выполняемых операций с возможностью прогнозирования и учетом воздействия внешней среды, а также активной адаптации ее текущих состояний.

Данные требования обуславливают разработку инструментальных средств и методов интеллектуального управления.

Одной из наиболее актуальных задач стремительно развивающегося современного информационного общества является управление реальными динамическими системами на основе обработки и анализа огромных потоков данных. Неопределенность и динамический

характер факторов, действующих в системе, существенно затрудняет прогнозирование поведения сложных динамических систем, следовательно, усложняется решение задачи управления. Существует множество моделей и алгоритмов построения интеллектуальных систем автоматического управления, используемых в различных областях науки и техники. Наиболее распространенными из них являются нейронные сети, нечеткие системы, экспертные системы управления, генетические алгоритмы и методы квантовых вычислений.

Анализ методов формального представления, моделирования и исследования сложных динамических систем управления, работающих в условиях неопределенности факторов, влияющих на режимы работы системы, показал, что наиболее адекватными и решаемыми задачами являются применение гибридных методов, в том числе квантовой вычислительной теории.

В мире интенсивно ведутся научные исследования, направленные на совершенствование систем управления технологическими процессами, в частности, получение пищевой продукции в пищевых предприятиях с применением методов интеллектуальных технологий. Различные производственные процессы, в частности процесс шампанизации винопродуктов, имеют сложный характер, подвержены различным внешним и внутренним воздействиям. Неопределенность и взаимозависимость технологических параметров подобных объектов затрудняют решение задачи управления технологическим процессом. В связи с этим особый интерес связан с внедрением модернизированных систем управления на основе интеллектуальных технологий в процессе шампанизации винопродуктов.

Вместе с тем, постоянное расширение круга научных исследований требует разработки высокоэффективных систем управления с учетом особенности рассматриваемого процесса, его нелинейности, неопределенности и недостаточности исходной информации. В связи с этим возникает необходимость разработки новых и совершенствования существующих моделей и алгоритмов синтеза системы управления процесса шампанизации в условиях неопределенности с применением современных методов управления и достижений информационных технологий.

Одной из основных задач является адаптация модели к реальному объекту.

Функционирование любого технологического объекта можно характеризовать как последовательность смены его состояний $S_t \in S = \{S_1, S_2, \dots, S_n\}$ рассматриваемую на некотором интервале времени $[t_0, t_k]$. Состояние технологического объекта в каждый момент времени $t^* \in [t_0, t_k]$ определяется множеством параметров: $Y_{t^*} = \langle Y_i^{TJK}, Y_j^{TV}, Y_1^{BC} \rangle$, где: $Y_i^{TJK}, i = \overline{1, I}$ – параметры технологического состояния рассматриваемого объекта; $Y_j^{TV}, j = \overline{1, J}$ – параметры состояния оборудования; $Y_1^{BC}, i = \overline{1, L}$ – параметры состояния системы управления.

Следует отметить, что на технологические процессы шампанизации с учетом технологического регламента наложены определенные ограничения штатного функционирования $\Psi \{ \overline{Y}^{TJK}, \overline{Y}^{TV}, \overline{Y}^{BC} \} \leq 0$, зависящие от множеств критических значений параметров $\{ Y_i^{TJK}, Y_j^{TV}, Y_1^{BC} \}$.

В этом случае основное внимание необходимо уделить созданию высокоэффективных способов обработки информации и принятия управленческих решений при разработке

систем управления процессом шампанизации. Решение этой проблемы напрямую связано с разработкой математической модели исследуемого процесса, позволяющего учитывать неопределенности работы системы в сложных условиях и изменения характеристик внешней среды, а также возникновения аномальных ситуаций.

В общем случае динамику системы управления можно выразить с помощью уравнений состояния:

$$x_{k+1} = F(x_k, u_k), k = \overline{0, N}; x_k \in X, u_k \in U,$$

где X - это пространство состояний, U - возможный набор управления, а F - переходная функция состояния, которая, как правило, является нелинейной:

$$F : X \times U \rightarrow X.$$

При наличии неопределенностей различного вида переходную функцию динамической системы можно описать в виде нечетких отношений

$$F : X \times U \times X \rightarrow [0,1]$$

Тогда частично определенные коэффициенты и все факторы, влияющие на процесс, могут быть представлены функцией принадлежности $\mu(x_{k+1}/x_k, u_k)$.

Процесс проектирования квантовой алгоритмической ячейки включает в себя матричную форму трех квантовых операторов: суперпозиции, квантовой корреляции (или квантового оракула) и интерференции, которые являются частью алгоритмов квантового поиска. В общем случае структуру квантово-алгоритмической ячейки с использованием квантово-генетического алгоритма можно представить в следующей формулой:

$$QAG = [(Int \otimes^n I) \cdot U_F]^{n+1} \times [QAG [{}^n H \otimes^m S]]$$

где: I - идентификационный матричный оператор; \otimes - тензорные операторы; в зависимости от описания проблемы S равно I или H .

Согласно приведенному выше уравнению, первая часть проекта представляет собой комплексный оператор состояния, описывающий тип квантовой алгоритмической ячейки, который физически описывает качественные свойства изучаемой функции.

Принятые сигналы нормируются путем деления текущих значений управляющих сигналов на их ранее известные максимальные значения ($\max K$).

Определены функции плотности вероятности. Они интегрируются и получают функции распределения вероятностей из текущего состояния входных сигналов управления, которые позволяют определять виртуальные состояния сигналов управления для формирования суперпозиции с использованием преобразования Адамара.

Закон вероятностей выражается следующим образом:

$$P(|0\rangle) + P(|1\rangle) = 1$$

где $P(|0\rangle)$ - вероятность текущей реальной ситуации; $P(|1\rangle)$ - вероятность текущего виртуального состояния. Текущее реальное состояние определяется законом сохранения вероятностей виртуальных состояний.

Суперпозиция квантовой системы «реальное состояние — виртуальное состояние» имеет следующий вид:

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (\sqrt{P(|0\rangle)} \times |0\rangle + \sqrt{(1 - P(|0\rangle))} \times |1\rangle)$$

Основным блоком такой ИСУ является алгоритм квантового генетического поиска (рис.1).

Рис.1. Схема квантово-нечеткого вывода интеллектуальной системы управления

Предложенная процедура позволяет разработать модели управления при не стационарности состояний объекта и неопределенности внешних факторов.

Полученные вычислительные схемы являются основой разработанных алгоритмов синтеза системы управления процессом шампанзации.

Анализы показали, что шампанзации винопродуктов сложный процесс, он носит непрерывный характер и подвержен различным внешним и внутренним воздействиям. К основным факторам, влияющим на качество продукта шампанского процесса, относятся расход рассола, концентрации компонентов сырья, температура в аппарате и так далее. Для достижения необходимых физико-химических и эксплуатационных свойств получаемого шампанского необходимо реализовать оптимальное соотношение рассола. Также важно обеспечить оптимальное значение гидродинамического и температурного режимов шампанского для достижения высокой эффективности производства винодельческой продукции. Расход винилового материала и рассола, а также расход химических добавок играют ключевую роль в обеспечении того, чтобы физико-химические реакции, происходящие в процессе шампанзации, проходили на необходимом уровне.

Чтобы процесс шампанзации проходил нормально, температуру шампанского устанавливают в среднем 13-15°C, дрожжи 0,03-0,04% и температуру рассола -3-4°C.

В настоящее время существующие системы управления процессом шампанзации винопродуктов в основном служат для регулирования и поддержания потока вещества и энергии в соответствии с технологическим регламентом. Однако применяемые в настоящее время системы локального управления не позволяют получить высококачественную продукцию, из-за невозможности учета изменчивости динамических свойств объекта, взаимодействия переменных и неопределенности внешних воздействий.

С позиции теоретико-множественного подхода процесс шампанзации можно представить в следующем виде:

$$ШТЖ = \{U, Y, F; U_{pp}, U_{mp}\}$$

$$F = \{f_{ш.ж.т.}, f_{т.м.у.}, f_{ду}, f_{кц}\} \quad Y = \{t^0, Y_{вмк}\}$$

Разработанная информационная-концептуальная модель служит для решения задачи синтеза высокоэффективной системы управления процессом шампанзации виноматериала.

Для эффективности разработанных квантовых моделей и алгоритмов управления температурным режимом процесса шампанизации построена имитационная модель квантовой нечеткой системы регулирования температуры шампанизатора в MATLAB и приведен ряд вычислительных экспериментов при наличии внешних возмущений. На основе аппроксимации экспериментально снятых данных получены передаточные функции объекта, характеризующие «температура рассола – расход рассола» и «концентрации компонентов виноматериала – температура шампанизатора». Матричную передаточную функцию процесса шампанизации определяли, взяв среднее значение характеристических значений передаточной функции следующим образом.

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{9.5e^{-0.3p}}{(2.69p+1)(1.9p+1)} & \frac{0.4}{2p+1} \\ \frac{0.5}{1.4p+1} & \frac{1.5}{1.8p+1} \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

Первоначально на основе лингвистических входных и выходных переменных сформированы функции принадлежности, определены их оптимальные параметры.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработан алгоритм нахождения оптимальных параметров квантового регулятора на основе квантовых вычислительных методов управления технологическими процессами. В результате его внедрения отклонение температуры шампанизатора от номинального значения сократилось на 2,2 %. Квантово-нечеткая система управления технологическим процессом производства шампанских вин в условиях неопределенности внешних воздействий. Внедрение данной системы позволит снизить расход рассола на 1,8% и энергозатраты на 2-3%.

REFERENCES

1. Аведян Э.Д., Галушкин А.И., Пантюхин Д.В. Ассоциативная нейронная сет СМАС и ее модификации в задаче распознавания образов //Информационные технологии. Новые технологии. №7. – 2011. – С.63–71.
2. Улянов С.В., Мишин А.А., Миногин А.А. Информационная технология проектирования робастных баз знаний нечетких регуляторов. Ч. III: квантовый нечёткий вывод и квантовая информация // Системный анализ в науке и образовании: электрон. науч. журнал. – Дубна, 2010. – № 3.
3. Сидиков И.Х., Усманов К.И., Якубова Н.С. Казахбаев С.А. Нечеткое синергетическое управление нелинейных систем. Journal of Advances in Engineering Technology Vol.2(2) 2020.
4. I.H. Sidikov, K.I. Usmanov, N.S. Yakubova. Synergetic control of nonlinear dynamic objects. «Chemical Technology. Control and Management». №2(92), 2020.pp.44-55. International scientific and technical journal. URL: <https://uzjournals.edu.uz/ijctcm/vol2020/iss2/8>.
5. Якубова Н.С., Абдурасулова Г.Э. Исследование нечетких регуляторов в системах интеллектуального управления на основе квантовых вычислений. Universum: технические науки:электрон. научн. журн. 2023. 3(108). URL:<https://7universum.com/ru/tech/archive/item/15148>
6. Yakubova Noilakhon. APPLICATION OF QUANTUM ALGORITHMS IN THE SYNTHESIS OF DYNAMIC OBJECTS. CHEMICAL TECHNOLOGY. CONTROL AND

MANAGEMENT 2023, №6 (114) pp. 61-67. International scientific and technical journal
journal homepage: <https://ijctcm.researchcommons.org/journal>.

7. Yakubova N.S. DINAMIK OBYEKT LARNING BOSHQARISH TIZIMLARINI KVANT ALGORITMLARI YORDAMIDA TADQIQ ETISH. “ILM-FAN VA INNOVATSION RIVOJLANISH” ilmiy-texnikaviy jurnal 7-jild / 1-2024. PRINT ISSN 2181-9637 ONLINE ISSN 2181-4317 VOLUME 7. ISSUE 1. JANUARY–FEBRUARY 2024.

БАЛИҚЛАР УЧУН ОЗУҚА ЕМ КУЛТУРАСИДА “*ASPERGILLUS ORYZAE*” ВА “*PLEUROTUS OSTREATUS*” ЗАМБУРУҒЛАРНИ ЭКИШ ОРҚАЛИ ОҚСИЛ МИҚДОРНИ ОШИРИШ

¹Ниёзов Хусан Ниёз ўғли, ²Додаев Қўчқор Одилович, ³Ахмедова Захро Рахматовна
¹докторант, Тошкент кимё-технологияинститути. 100011, Ўзбекистон, Тошкент ш., Навои кўч., 32, ²т.ф.д., проф. Тошкент кимё-технологияинститути. 100011, Ўзбекистон, Тошкент ш., Навои кўч., 32, ³б.ф.д., проф. ЎзР ФА “Микробиология” институти. 100011, Ўзбекистон, Тошкент ш., А.Кодирий кўч., 7

Аннотация. Мақолада анаънавий усулда тайёрланган ем таркиблари дастлабки кўрсаткичлари ва улар таркибидаги қийин эрувчан оксиллар, клетчатка ва ёғларнинг нопатоген замбуруғлар асосида биоконверцияланиши даражалари таҳлил қилинган. *Aspergillus oryzae* замбуруғи ёрдамида 120 соат давомида қаттиқ озуқа муҳитида олиб борилган тажрибаларда оқсилнинг 2,98 % га ортиши, клетчатканинг 4,12 % га камайиши, ёғнинг 3,78 % га камайиши аниқланди. *Pleurotus ostreatus* замбуруғи ёрдамида 120 соат давомида қаттиқ озуқа муҳитида олиб борилган тажрибаларда эса оқсилнинг 0,93 % га ортиши, клетчатканинг 4,62 % га камайиши, ёғнинг 1,23 % га ортиши аниқланди. Шу орқали ем таркибидаги оқсиллар миқдорини микроорганизмлар ёрдами билан бойитиш ишлари олиб борилган.

Калим сўзлар: балиқ, озуқа ем, протеин, оқсил, биотехнология, микроорганизмлар, замбуруғлар, *Aspergillus oryzae*, *Pleurotus ostreatus* инокуляция, биоконверсия.

Abstract. The article analyzes the initial biochemical indicators of feed ingredients prepared in the traditional way and the levels of bioconversion of difficult-to-dissolve oxygens, fiber and fats in them based on non-pathogenic fungi. In the experiments carried out using the *Aspergillus oryzae* fungus for 120 hours in a solid nutrient medium, it was found that the protein increased by 2.98%, the fiber content decreased by 4.12%, and the amount of fat decreased by 3.78%. In the experiments carried out using *Pleurotus ostreatus* fungus for 120 hours, it was found that protein increased by 0.93%, fiber decreased by 4.62%, and fat increased by 1.23%. As a result of mycolytic treatment, the amount of proteins in the fish feed increased, the bioconversion of fish feed was carried out with the help of microorganisms.

Keywords: fish, feed, protein, protein, biotechnology, microorganisms, fungi, "*Aspergillus oryzae*", "*Pleurotus ostreatus*" inoculation, bioconversion.

Кириш. Мамлакат аҳолиси сонининг тобора ортиб бориши уларни оқсил моддасига бой бўлган кундалик маҳсулотлар билан таъминлаш борасида балиқ етиштириш ва қайта ишлаш соҳаси жадал суръатлар билан ривожлантирилмоқда.

Ҳозирда боқилаётган балиқлар турлари 3-та синфларга мансуб бўлиб, тоғайли балиқлар (*Chondrichthyes*), суякли дўнг пешона (*Sarcopterygii*) ва нурли (*Actinopterygii*) балиқларга киради. .

Хусусан, Ўзбекистонда балиқнинг 20-дан ортиқ тури боқилиб Ўзбекистонда 2023 йилда 700 минг т балиқ етиштирилган бўлса, 2024 йилда 900 минг т балиқ етиштириш режалаштирилган. Албатта, бунда балиқчилик тармоғини сифатли балиқ озуқаси билан таъминлаш асосий вазифалардан бири ҳисобланади, яъни юқори протеинли озуқа ем билан таъминлаб, балиқчиликни ривожлантириш мумкин. Балиқлар учун озуқа емларини

биотехнологик йўл билан оксил миқдорини кўпайтириш имконияти мавуд. Чунки кенг ривожланган замонавий биотехнология соҳасини улкан ютуқларининг манбаини микроорганизмлар дунёси ташкил этади. Микроорганизмлар ичида моғор замбуруғлари, ачиткилар ва содда ҳайвонлар анча яхши ўрганилган, уларнинг кўпчилиги углеводларни исътемом қилиб, оксил миқдорини ошириш хусусиятига эга.

Моғорлар спора ҳосил қилувчи тубан ўсимликларга киради. Уларнинг таркибида хлорофилл бўлмайди. Шу сабабдан ривожланиш учун органик моддага муҳтож бўладилар. Ҳозирги маълумотларга кўра, Ер юзиди моғорларнинг 100 дан 250 мингтагача тури мавжуд. Улар ҳамма мумкин бўлган органик материалларни парчалаб, биосферада муҳим вазифани бажаради. Моғорлар фақат ҳаво бор жойда ривожлангани учун, улар субстрат юзасида ўсади. Кўпчилик моғорлар оксил, фермент, органик кислота, антибиотик, витамин ва бошқаларни олишда қўлланилади.

Aspergillus oryzae (АО) замбуруғининг ферментация маҳсулотлари ҳайвонларнинг иш фаолиятини яхшилаш, озуқа исътемом қилиш ва ҳазм қилишни яхшилаш учун ишлатилади. Тадқиқотлар шуни кўрсатдики, АО боқилган сигирларда қорин бўшлиғида ва бутун овқат ҳазм қилиш трактида органик моддаларнинг, асосан, толалар улушининг ҳазм бўлиши яхшилайди ва натижада маҳсулдорликни оширади.

Балиқ озуқа еми учун ишлатиладиган хомашё 2 та турга бўлинади:

1. Ҳайвонлардан олинган компонентлар. Ҳайвонларни қайта ишлаш маҳсулотлари балиқ учун аралаш озуқанинг энг муҳим таркибий қисмидир. Улар тўлиқ оксил ва витаминларнинг асосий манбаи бўлиб, минералларга бой, бошқа турдаги хом ашёларда учрамайдиган ҳаётий озик моддаларни ўз ичига олади. Ҳайвонлардан олинган озуқаларнинг кўпчилигининг муҳим афзаллиги-улардаги оксилнинг тузилишини ташкил этувчи аминокислоталарнинг юқори ҳазм бўлишидир. Ҳайвонлардан келиб чиқадиган компонентлар гуруҳига балиқ уни, гўшт ва суяк уни, қон уни (альбумин), қаймоқ уни (ёғни қайта ишлашдан кейинги қолдик), қурутилган ёғсиз сут кукуни ва бошқа баъзи турдаги хом ашё киради.

2. Ўсимликлардан олинган компонентлари. Сабзавот маҳсулотлари, асосий озик моддалар таркибига қараб, уч гуруҳга бўлинади - крахмал, оксил ва ёғга бой. Балиқ озуқаларини ишлаб чиқаришда ишлатиладиган ўсимликлардан иборат озуқа ем рецептурасининг таркиби 1-жадвал ва кимёвий таркиби 2-жадвалда келтирилган.

1-жадвал

Балиқларни озиклантириш учун озуқа еми рецептуралари, %

№	Таркиби	Намуналар, %		
		№1	№2	№3
1	Буғдой	10,00	12	-
2	Арпа	20,00	12	-
3	Буғдой кечаги	50,00	6	3,00
4	Кунгабоқар шроти	14,0	30,00	-
5	Суяк уни	2,00	-	-
6	Кунгабоқар ёғи	1,00	-	-
7	Озиклантирувчи Ҳамиртириш (Дрожжи кормовые)	-	4,00	40,00

8	Балиқ уни	3	3,00	25,00
9	Буғдой уни	-	-	3,00
10	Премикс	-	-	2,00
11	Куритилган сут	-	-	11,00
12	Соя шроти	-	20	14,00
13	Горох уни	-	10	5,00
	Итого	100	100	100

3.

Изох: №1 – Намуна; №2 – Россияда ишлаб чиқарилган грануллиланган ем; №3 – Полшада ишлаб чиқарилган грануллиланган ем.

2-жадвал

Озуқа емнинг кимёвий таркиби

№	Таркиби	Микдори, г/100 г-да
1	Сув	9,9
2	Оқсил	15,6
3	Ёғлар	4,3
4	Углеводлар	64,5
	Сахароза	0,41
	Клечатка	42,8
	Витаминлар	мг/100 г
1	Тиамин (В ₁)	0,5
2	Рибофлавин (В ₂)	0,6
3	Ниацин (В ₃)	13,6
4	Пантотен кислотаси (В ₅)	2,2
5	Пиридоксин (В ₆)	1,3
6	Токоферол (Е)	1,5
7	Витамин К	1,9
	Микроэлементлар	мг/100 г
1	Кальций	73
2	Темир	11
3	Магний	611
4	Фосфор	1013
5	Калий	1182
6	Цинк	7

Тажриба: Озуқа ем культурасида замбуруғларни экиш тажриба-синов фаолиятини ЎзР ФА Микробиология институтининг “Табиатни муҳофаза қилиш биотехнологиялари” лабораториясида олиб борилган. Керакли замбуруғни ўстиришчун минерал Чапек мухити асосида озика мухити тайёрланиб олинади. Эрленмейр колбаларига 250 млдан Чапек озика мухити тайёрланилиб, 121⁰ С-да 60 минут давомида автоклавда стерилизацияланди. Тайёрлаб олинган Чапек озика мухитларига стерил шароити мавжуд бўлган Ламинар боксда 1-колбага *Aspergillus oryzae*, 2-колбага *Pleurotus ostreatus* замбуруғларидан экилиб, 7 кун давомида 30⁰ С ли термостатда сақланади. Сўнгра 250 мл-ли колбаларга 1:1,6 нисбатда озика емни намлиги оширилади, яъни 80 г емга 50 мл дистилланган сув қуйилади ва Чапек мухитида ўстирилган

културалар культура суюқликлари билан бирга ем солинган колбаларга озгинадан қуйилади, 30 °С ҳароратда 5 кун сақланади.

Ветеринария дори воситалари, озуқабоп қўшимчалар сифати ва муомиласи бўйича давлат илмий Марказидаги лабораториясида мавжуд бўлган ВУСНІ компаниясида ишлаб чиқарилган ИК (1-расм) жиҳози орқали намунадаги оксил миқдори аниқланди. Тажрибани бажаришдан 30 минут олдин ускунани ёқиб қўйилади, сўнгра тажриба олиб борилади. 1 та намунани аниқлаш учун 16-60 секунд вақт сарфланади.

1-расм. ВУСНІ компанияси ишлаб чиқарган ИК жиҳози.

Натижалар ва муҳокама: ИК тўлқинли жиҳози орқали олиб борилган тажриба натижалари 2- ва 3-расмлардаги диаграммаларда келтирилган.

3-жадвал

Озуқа ем (N₁) таркибий қисми бўлган клечаткасининг *Aspergillus oryzae* замбуруғ ферментлари таъсиридаги биоконверсия кўрсаткичлари

№	Емнинг кўрсаткичлари	Тажрибадан олдин,	Тажрибадан кейин,	Тажридан кейинги таркибнинг ўзгариши
1	Оқсил, %	15,43	18,41	2,98 (ортиши)
2	Ёғ, %	3,89	0,13	3,76 (камайиши)
3	Клечатка, %	4,90	0,78	4,12 (камайиши)
4	Минерал элемент, %	3,63	6,46	2,83 (ортиши)
5	Намлик, %	11,66	28,53	16,87 (ортиши)

Юқорида келтирилган 3-жадвалда оксил миқдори дастлабки ем таркибида 15,43 % бўлиб, замбуруғлар ишловидан сўнг оксил миқдорининг 2,98 % ортиши, яъни оксил билан бойиш даражаси 16,19 % га етиши, клечатканинг энзиматик конверсия натижасида эса дастлабки 4,90 % дан 0,78 % колгани, яъни 84,4 % конверсияга учраши кузатилди.

2-расм. Озуқа ем (N_1) таркибий қисми бўлган клечаткасининг *Aspergillus oryzae* замбуруғ ферментлари таъсиридаги биоконверсия кўрсаткичларининг диаграммаси.

Изоҳ: N_1 -1 чи намуна

Юқорида келтирилган 2-расмдан кўринадики, 1 чи намуна бўйича оксил миқдори 2,98 % га ўсганлигини кузатиш мумкин. Бу натижа 5 кун давомида ўстирилган замбуруғ экмасдан олинган. Замбуруғ ёғ ва клечатка миқдорини ўзлаштирганлиги ҳисобига уларнинг миқдори мувофиқ равишда 3,76 % ва 4,12 % га камайган. Минерал элементлар Чапик озика муҳити тузлари ҳисобига ортиши кузатилган. Намлик эса 16,87 % фоизга оширилган.

4-жадвал

Озуқа ем (N_2) таркибий қисми бўлган клечаткасининг *Pleurotus ostreatus* замбуруғ ферментлари таъсиридаги биоконверсия кўрсаткичлари

№	Емнинг кўрсаткичлари	Тажрибадан олдин, %	Тажрибадан кейин, %	Тажридан кейинги таркибнинг ўзгариши
1	Оксил	15,43	16,36	0,93 (ортиши)
2	Ёғ	3,89	5,12	1,23 (ортиши)
3	Клечатка	4,90	0,28	4,62 (камайиши)
4	Минерал элемент	3,63	7,63	4 (ортиши)
5	Намлик	11,66	29,43	17,77 (ортиши)

Изоҳ: N_2 -2 чи намуна

3-расм. Озуқа ем (N_2) таркибий қисми бўлган клечаткасининг “*Pleurotus ostreatus*” замбуруғ ферментлари таъсиридаги биоконверсия кўрсаткичларининг диаграммаси

Изоҳ: N_2 -2 чи намуна

Юқорида келтирилган 3-расмдан кўринадики, оксил миқдори 0,93 % га ўсганлигини кузатиш мумкин. Бу натижа 5 кун давомида ўстирилган замбуруғ экмасидан олинган. Ёғ

миқдори ҳам 1,23 % га ошганлигини ҳисобига замбуруғ ёғ миқдорини ўзлаштира олмаган, клечатка миқдори аксинча 4,62 % га камайгани ҳисобига замбуруғ клечатка миқдорини ўзлаштирган деб хулоса қилиш мумкин. Минерал элементлар Чапик озикасидаги тузлар ҳисобига ортиши кузатилган. Намлик эса 17,77 фоизга оширилган.

Хулоса: Тажриба натижаларини солиштирганимизда *Aspergillus oryzae* замбуруғи оксил миқдорини 5 кун давомида 3 % га оширган. Макроскапик замбуруғлар асосан оксил миқдори ҳамда ферментатив фаолликларни ўсишнинг 5-7- кунларидан бошлаб намоеън этадилар. Ем махсулотлари асосан полисахаридлардан иборат дағал озика бўлганлиги сабабли уларда микроорганизмларнинг ўсиши ва ривожланиши ҳамда махсулот олиш маълум вақт давомийлигини ташкил этади. Тажриба натижалари 5-кунлик ўстирилиш жараёнларидан олинган бўлиб, кейинги ўсиш соатларида замбуруғлар ем таркибий қисмини ўзлаштириши ва парчалаши ҳисобига улардаги оксил миқдорининг ортиши, шунга мос равишда ферментатив фаолликнинг ҳам ортиши ва иккиламчи метоболитларнинг синтезланиш ҳолатлари кузатилади. Замбуруғ екиш давомийлиги 15-20 кун давом этади.

REFERENCES

1. Еремина И.А., Лузина Н.И., Кригер О.В. Микробиология продуктов растительного происхождения. Учебное пособие, Кемерово. 2003. 94с.
2. Закирова М.Р. Микробиология: Маърузалар матни ТКТИ, «Озиқ-овқат махсулотлари технологияси» кафедраси, 2012. 108 б.
3. Саковская В.Г., Ворошилина З.П. и др. “Практикум по прудовому рыбководству”. Москва. ВО “Агропромиздат” 2010.
4. Холмирзаев Д., Ҳақбердиев Р.С., Шохимардонов Д.Р., Шаптаков Е.С. Балиқчилик асослари. Тошкент. Илм-Зиё. 2016.
5. Akiyama K, Takizawa H, Suzuki M, Miyachi S, Ichinohe M, Yanagihara Y (1987) Allergic bronchopulmonary aspergillosis due to *Aspergillus oryzae*. Chest 91:285–287.
6. Vascuñán, P., Niño-García, J. P., Galeano-Castañeda, Y., Serre, D. & Correa, M. M. Factors shaping the gut bacterial community assembly in two main Colombian malaria vectors. *Microbiome*. 6, 148 (2018).
7. Batt, C. A. & Tortorello, M. L. *Encyclopedia of Food Microbiology* (Academic Press, 2014).
8. Murthy P.S., Naidu M.M. Protease production by *Aspergillus oryzae* in solid–state fermentation utilizing coffee by–products // World Appl. Sci. J. 2010. Vol. 8, No. 2. P. 199–205.
9. Muthulakshmi C., Gomathi D., Kumar D.G., Ravikumar G., Kalaiselvi M., Uma C. Production, purification and characterization of protease by *Aspergillus flavus* under solid state fermentation // Jourdan J. Biol. Sci. 2011. Vol. 4, No. 3. P. 137–148.
10. Negi S., Banerjee R. Characterization of amylase and protease produced by *Aspergillus awamori* in a single bioreactor // Food Research International. 2009. Vol. 42, Is. 4. P. 443–448.
11. Adenipekun, C.O. and Omoloso, P.O. 2015. Comparative study on cultivation, yield performance and proximate composition of *Pleurotus pulmonarius* Fries. (Quelet) on rice straw and banana leaves. World Journal of Agricultural Science 11(3): 151- 158.
12. Campbell, D.J., Stothers, S., Vaisey, M. and Berck, B. 1968. Gamma irradiation influence on the storage and nutritional quality of mushrooms. Journal of Food Science 33: 540– 542.
13. Iwase, K., Umezawa, Y. and Masuda, K. 2000. Cultivation of *Pleurotus ostreatus* with beer

- spent grains and utilization. *Mushroom Science* 15(2): 819-826.
14. Moonmoon, M.M., Uddin, N.S., Ahmed, N.J. and Khan, M.A. 2010. Cultivation of different strains of king oyster mushroom (*Pleurotus eryngii*) on saw dust and rice straw in Bangladesh. *Saudi Journal of Biological Science* 17: 341-345

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ОСНОВЕ КОМПОЗИТНЫХ СМЕСЕЙ

^{1,2}Саидходжаева Д.О, ²Чориев А.Ж.

^{1,2}Ташкентский государственный технический университет имени И.Каримова

Аннотация. Изучен химический состав амаранты и амарантовой муки. Доказана возможность применения амарантовой муки в смеси с мукой пшеничной и других видов при приготовлении хлебобулочных изделий. Белки амарантовой муки вследствие образования сорбционных, ионных и водородных связей с белками пшеничной муки обуславливают повышенные прочностные характеристики клейковины. При замене муки пшеничной мукой амаранта до 15 % улучшаются показатели качества хлебобулочных изделий.

Ключевые слова: амарантовая мука, углеводно-белковая фракция, сопоставительный анализ, химический состав, углеводы, белки, витамины.

Abstract. The chemical composition of amaranth and amaranth flour has been studied. The possibility of using amaranth flour in a mixture with wheat and other types of flour in the preparation of bakery products has been proven. The proteins of amaranth flour, due to the formation of sorption, ionic and hydrogen bonds with the proteins of wheat flour, determine the increased strength characteristics of gluten. When replacing flour with amaranth wheat flour up to 15%, the quality indicators of bakery products improve.

Keywords: amaranth flour, carbohydrate-protein fraction, comparative analysis, chemical composition, carbohydrates, proteins, vitamins amaranth flour, carbohydrate-protein fraction, comparative analysis, chemical composition, carbohydrates, proteins, vitamins.

Аннотация. Амарант ва амарант уни кимёвий таркиби ўрганилган. Нон-булька маҳсулотлари тайёрлашда амарант, бугдой ва бошиқа турдаги унларни аралашмаларини қўллаш имконияти исботланган. Амарант уни оқсил билан бугдой уни оқсиллари сорбцион, ион ва водород боғларининг ҳосил бўлиши клейковина тавсифига кўра, мустаҳкамликни оширишни таъминлайди. Бугдой унини амарант уни билан 15%-гача алмаштириб қўллаш нон-булька маҳсулотларини сифат кўрсаткичларини яхшилайдди.

Калим сўзлар: амарант уни, углевод-оқсил фракцияси, таққосий таҳлил, кимёвий таркиби, углеводлар, оқсиллар, витаминлар.

Введение

Поиск альтернативных путей повышения пищевого статуса, уровня здоровья, продолжительности жизни, снижения заболеваемости населения и мобилизации защитных сил человеческого организма в комплексном решении проблемы сохранения генофонда является актуальным.

В связи с тенденцией снижения уровня жизни населения ряд стран, а также со значительным дефицитом белковых продуктов питания возникла необходимость в разработке и создании на основе современных технологий качественно новых продуктов питания на растительной основе. Которые отличались бы не только пищевкусовыми свойствами и стабильностью при хранении, но и доступностью всей слоям населения.

Приоритетным направлением науки также является совершенствование технологии обогащения пищевых продуктов макро и микро нутриентами, полученные путем комплексной переработки и производство продукции из нетрадиционных источников сырья.

Изыскание новых растительных источников пищевого белка, биологически активных добавок, а так же разработка технологии их переработки для получения продуктов повышенной биологической и пищевой ценности с функциональной направленностью - одна из актуальных задач хлебопекарной отрасли.

Литературный обзор

К числу наиболее перспективных растений универсального назначения многие специалисты относят амарант. Родиной этого растения является Южная Америка. Уникальные его свойства подтверждены современными исследователями. Амарант интенсивно возделывается в горных районах Непала, Индии, Мексике и Перу. В последнее время плантации амаранта увеличились в Китае, Африке, США, Канаде. В этих странах применяют как зерно амаранта, так и его листовую массу.

Амарант превосходит традиционные культуры по содержанию питательных веществ, особенно белков и жира. Его белки отличаются оптимальным соотношением незаменимых аминокислот, в том числе лизина - первой лимитирующей незаменимой аминокислоты белков пшеницы и ржи (табл. 1).

Таблица 1. Содержание питательных веществ (г/100 г продукта) и незаменимых аминокислот (мг/г белка) в зерне амаранта в сравнении с другими зерновыми

Наименование компонентов	Амарант	Пшеница	Кукуруза	Рис
Вода, г	9-11	14	12-14	8-10
Белки, г	12,2-17,6	9,6-14	9-11,5	7-9
Жир, г	6-8,6	1-3	4,5-5,5	1-2,5
Клетчатка, г	3,5-5,5	2,5-3	2-2,5	3-8
Крахмал, г	58-64	66-69	66-69	71-75
Зола, г	1,7-1,9	1,5-1,8	1,6-1,8	1,5-1,9
Лейцин, мг	75-92	76-89	113-130	57-65
Лизин, мг	70-91	29-37	19-27	27-30

Общее содержание белков в зерне разных видов амаранта колеблется от 12,2 до 17,6 % [1].

Состав белков амаранта представлен в табл. 2, из которой следует, что доминирующей является альбуминовая фракция.

Таблица 2. Состав белков семян различных видов амаранта

Наименование белка,						
Альбу-мины, %	Глобулины, %	Проламины, %	Глютелины, %	Лизин, %	Метионин, %	Глицин, %
51	16	2	31	7,3	4,4	4

В России под амарант занято свыше 150 000, но используют его, в основном, на кормовые нужды [2,3].

Для всестороннего изучения амаранта в США, Мексике и ряде других Латиноамериканских стран организованы научно-исследовательские центры, в которых внимание уделяется селекционно-генетическим работам и сбору гормонлазмы местных видов и видов, интродуцированных из других регионов. Только в исследовательском центре в Родалс (США) собрано более 1000 вилообразной. Используя современные методы селекции, созданы новые сорта амаранта в США, Эквадоре, Аргентине, Мексике. Предполагается, что пять видов амаранта имеют американское происхождение. В Америке

культивируется еще один вид амаранта азиатского происхождения [3].

Анализы и результаты

Сопоставительный анализ химического состава амарантовой и пшеничной муки показал, что по содержанию отдельных компонентов данные виды сырья существенно различаются (табл. 3.) В амарантовой муке содержание белка и липидов, соответственно в 1,6 и 5 раз больше по сравнению с хлебопекарной пшеничной мукой первого сорта. Углеводы амарантовой муки представлены крахмалом (54,5 %) и моно- и дисахаридами (2,5 %).

Таблица 3. Сопоставительный анализ химического состава амарантовой и пшеничной муки

Наименование компонентов	Содержание компонентов в 100 г муки	
	пшеничной хлебопекарной первого сорта	амарантовой
Белки, г	10,6	16,0
Углеводы, Крахмал, г	67,1	54,5
Моно- и дисахариды	0,5	2,5
Жиры, г	1,3	6,5
Клетчатка, г	0,2	0,85
Зольность, г	0,7	0,8

Это свидетельствует о том, что крахмала в муке амаранта на 12,6 % меньше, а моно и дисахаров - в 5 раз больше, чем в пшеничной муке. Амарантовая мука является богатым источником витаминов В₁, В₂, РР, Б, каротиноидов, количество которых на 20 - 60 % больше, чем в муке традиционных злаков.

Амарантовая мука обладает более ценным аминокислотным составом по сравнению с мукой пшеничной хлебопекарной первого сорта (табл. 4).

Таблица 4. Состав незаменимых аминокислот в муке пшеничной хлебопекарной первого сорта, амарантовой

Наименование аминокислоты	Содержание, мг/1 г белка	
	Мука пшеничная хлебопекарная первого сорта	Амарантовая Мука
Калин	48,1	63,6
Изолейцин	50,0	29,7
Лейцин	76,7	74,6
Лизин	25,0	45,1
Метионин+цистин	37,7	40,5
Треонин	30,0	47,1
Триптофан	11,3	11,0
Фенилаланин + тирозин	85,8	56,8

Перспективным направлением, оптимально сочетающим пути решения задачи стабильного обеспечения населения хлебом хорошего качества и высокой пищевой ценности, является применение для приготовления хлебобулочных изделий мучных композитных смесей.

Последние представляют собой многокомпонентный полуфабрикат, в состав которого входят порошкообразные продукты. Рецептурные составляющие композитной

смеси играют большую роль в структурообразовании теста. При его замесе начинают протекать сложные физические, коллоидные, биохимические процессы, продолжающиеся при брожении и выпечке. Они в значительной мере определяют качество готовых хлебобулочных изделий, поэтому немаловажным является правильный выбор компонентов и определение их соотношения при обосновании состава смеси.

Превращение сухого порошкообразного продукта - мучной композитной смеси в гидратированную связную массу теста происходит в результате воздействия воды на все составляющие компоненты, образующих данную смесь. При этом скорость гидратации и количество поглощенной влаги в значительной степени зависят как от размеров частиц смеси, так и от особенностей морфологической структуры и химического состава ее [4].

Основные структурные элементы мучных композитных смесей, играющие первоочередную роль в формировании теста, те же, что и у пшеничной муки - это крахмал и белок. Количественные соотношения этих компонентов, различающихся как по размерам, так и по химическому составу, могут варьироваться в широких пределах.

Из смеси, не содержащей клейковинных белков, невозможно замесить тесто нормальной консистенции, пригодное для выпечки хлебобулочных изделий хорошего качества. При добавлении к композитной смеси воды последняя поглощается в первую очередь частицами белков. Гидратация обуславливает значительное увеличение их объема, а в результате сил адгезии происходит образование непрерывной структуры теста, которое представляет собой сетку тонких пленок клейковины, в которую включены крахмальные зерна и другие нерастворимые компоненты муки.

Предполагаемыми компонентами варьируемой смеси с учетом поставленной задачи, а так же их химического состава являлись мука амарантовая и мука овсяная. Учитывая, что и амарантовая, и овсяная мука не содержат клейковинных белков, и в процессе приготовления теста не образуют специфического структурного клейковинного каркаса, для обеспечения физических свойств теста в смесь вносили сухую пшеничную клейковину.

Массовую долю сухой клейковины в смеси ограничили на нижнем уровне - 30 %, так как меньшее ее количество (по результатам пробных лабораторных выпечек) не обеспечивает получения хлебобулочных изделий требуемого объема и пористости [5,6].

В результате вариации аминокислотного состава получили оптимальную рецептурную смесь, состоящую из компонентов, представленных в следующем соотношении: амарантовая мука: овсяная мука: сухая пшеничная клейковина - 15:45:40 (15:45:40 10:30:60; 10:40:50).

Заключение. Изучен химический состав амаранты и амарантовой муки. Доказана возможность применения амарантовой муки в смеси с мукой пшеничной и других видов при приготовлении хлебобулочных изделий. Белки амарантовой муки вследствие образования сорбционных, ионных и водородных связей с белками пшеничной муки обуславливают повышенные прочностные характеристики клейковины. При замене муки пшеничной мукой амаранта до 15 % улучшаются показатели качества хлебобулочных изделий.

REFERENCES

1. Карпиленко Г.П. Особенности белок-протеиназного комплекса амаранта / Г.П. Карпиленко, К.В. Траоре // Научно-технич. достиж. и пред. опыт в отрасли хлебопродуктов. - М.: 1995. - 30 с.

2. Деренжи В. И. Свойства зерна, используемого в питании человека / В.И. Деренжи // Хлебопродукты. - 2001. —№ 3. - С. 13-15.
3. Зеленков В.Н. Химический и минеральный состав различных частей амаранта / В.Н. Зеленков, Н.П. Заксас// Матер. 3-ый Международной науч.-производ. конф. «Интродукция нетрадиционных и редких сельскохозяйственных растений». - Пенза. - 2000. - С. 18-19.
4. Корчагин В.И. Перспективные обогатители растительного происхождения в производстве хлебобулочных изделий / В.И. Корчагин, Г.О. Магомедов, Н.М. Дерканосова, Л.И. Столярова, В.И, Карпенко; Воронеж, гос. тех- нол. акад. - Воронеж, 2001. - 161 с.
5. Нативная пшеничная клейковина: получение и применение // Хлебопродукты. - 2000. - №11-0.41 -43.
6. Киреева Л.И. Разработка технологии приготовления и применения мучных композитных смесей: автореферат дис. ... канд. техн. наук /Л.И. Киреева. - М.: МГУПП, 1998. - 25 с.

ИЗУЧЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ВОДАРСАТВОРИМОГО ПОРОШКА ТОПИНАМБУРА

Рустамбекова Ф.Ф

PhD, доцент. ТХТИ

Аннотация. В статье рассмотрен способ получения порошка из клубневой части топинамбура, культивируемый в Узбекистане. Определены инактивация окислительных ферментов и стерилизация поверхности клубней при этом потери сырья составляет 2% от веса клубней.

Были изучены химические составы порошков топинамбура местных и российских сортов. Определены влажность порошка, общая количество фруктанов, белков, минеральный и аминокислотный состав.

Ключевые слова: водарастворимые полисахариды, пектиновые вещества, гемицеллюлоза, мойка клубней, порошок топинамбура, инулин, белки.

Annotatsiya. Maqolada O'zbekistonda yetishtiriladigan topinamburning tuganak qismidan kukun olish usuli yoritilgan. Oksidlovchi fermentlarning inaktivatsiyasi va ildiz yuzasining sterilizatsiyasi aniqlandi, xom ashyoning yo'qolishi tuganak massasidan 2% ni tashkil etdi. Mahalliy va rus navlarining topinambur kukunlarining kimyoviy tarkibi o'rganildi. Namlik, fruktanlarning umumiy miqdori, oqsillar, mineral va aminokislotalar tarkibi aniqlandi.

Kalit so'zlar: suvda eruvchi polisaxaridlar, pektin moddalar, gemitsellyuloza, tuganaklarni yuvish, topinambur kukuni, inulin, oqsillar.

Abstract. The article discusses a method for obtaining powder from the tuber part of Jerusalem artichoke, cultivated in Uzbekistan. The inactivation of oxidative enzymes and sterilization of the surface of tubers were determined; the loss of raw materials was 2% of the weight of the tubers. The chemical compositions of Jerusalem artichoke powders of local and Russian varieties were studied. The moisture content of the powder, the total amount of fructans, proteins, mineral and amino acid composition were determined.

Keywords: water-soluble polysaccharides, pectin substances, hemicelluloses, tuber washing, tuberous powder, inulin, proteins.

Введение.

Одним из путей обеспечения населения Узбекистана полноценными, экологически безопасными продуктами функционального питания и безалкогольных напитков, пива из нетрадиционного сырья, способными выполнять профилактические и лечебные функции является промышленная переработка топинамбура.

Местный сорт топинамбура «Мужиза», созданные в Узбекском НИИ растениеводства, с 2006 года включен в Государственный реестр сортов сельскохозяйственных культур. [1]

Согласно данных ученых УзНИИ растениеводства при выращивании топинамбура в центральной зоне республики урожайность клубней составила 60-100 т/га, что в 1,5-2,5 раза выше, чем Российские сорта «Интерес» и «Новость Вира» с урожайностью клубней 40 т/га. Урожай клубней топинамбура узбекских сортов в 2-3 раза выше, чем сахарной свеклы культивируемые в Узбекистане [2].

В связи с тем, что топинамбур отличается высокими питательными лечебными и диетическими свойствами, он служит сырьем для получения различных продуктов, широко

применяемых в пищевой промышленности и в медицине, а также в кондитерской и хлебопекарной промышленности [3,5].

Высокий урожай топинамбура в республике объясняется высоким КПД ФАР, (процентом усвоенной растениями фотосинтетической активной радиации), а также за счет хорошей инсоляции в условиях Узбекистана. Таким образом, в республике имеются все условия для организации комплексной переработки топинамбура. [2]

Сегодня требуется новый подход к проблемам при переработке топинамбура, которого нужно решать используя фундаментальные исследования и разработку научно обоснованной технологий, а также достижения в науке, в технике и технологии. Клубни топинамбура плохо сохраняются и поэтому экономически целесообразна их быстрая переработка в целевые продукты. Важным процессом является очистка клубней от кожуры так как в кожуре сосредоточены значительное количество фенольных соединений и окислительные ферменты. Многие авторы [4,5] используют клубни без очистки. Начиная с момента измельчения в мезге происходит окисление фенольных соединений ферментами клубней (полифенолоксидаза, пероксидаза). В присутствии кислорода фенольные вещества клубней моментально окисляются до о-хинона – органическая перекись, мезга и сок клубней окрашивается в темно-черный цвет флавофены железа, содержащиеся в значительном количестве в клубнях до 12 мг %, которые способствуют глубокому окислению и других ингредиентов топинамбура. Кроме того, о-хиноны способствуют протеканию вторичных окислительных процессов, окрашивая при выдержки цвет порошков и функциональных продуктов. В результате ухудшаются биохимические и антиоксидантные свойства целевых продуктов. Существующие способы очистки клубней от кожуры имеют ряд недостатков:

- ошпаривание клубней в тепловых аппаратах паром и горячей водой, связана с расходом энергии до 30%, при этом клубни полностью не очищаются от кожуры.

- механическая очистка связана с расходом сырья до 30-35%.

С целью инактивации окислительных ферментов клубней, упрощение технологии производства целевых продуктов, ряд авторов проводят обработку клубней в поле СВЧ [8]. Для сахаросодержащего сырья нагрев током сверх высокой частотой в течение даже 10-15 мин в центре клубней происходит нагрев до высокой температуры (70–90°C), такой нагрев вызывает разложение сахаров с образованием токсичных соединений фурфурол, оксиметил – фурфурол и др. соединений.

Кроме того, обработка СВЧ многотоннажного сырья связана с расходом энергии и нарушением экологической безопасности функциональных пищевых продуктов и лекарственных средств. Таким образом, существующие технологии очистки клубней кожуры связаны с большими потерями сырья, энергии, изменениями нативных свойств топинамбура.

Объект и методы исследования.

Влажность порошков топинамбура определяли методом высушивания. Для определения влажности порошков топинамбура применяли метод высушивания до постоянной массы в шкафу при температуре 105°C [9].

Полисахариды были выделены последовательно: моно- и олигосахариды (спирторастворимые полисахариды) экстрагированы 82% спиртом, водорастворимых полисахаридов извлекали двумя способами: холодной (при 20°C) и горячей (при температуре 90°C) водой, гидролиз – экстрагирования пектиновых веществ проводили 0,75% соляной кислотой при t=70%, 4%-ным раствором щелочи выделяли гемицеллюлозу.

Определение минерального состава топинамбура проводили методом масспектрометрии индукционно связанной с плазмой на приборе ICP. Результаты анализа приведены в таблице 4.

Для определения качества белков полученных из двух сортов топинамбура провели кислотный гидролиз 5,7н соляной кислотой. Для этого взяли точной навески (50 мг) леофильно высушенного белка. Гидролиз проводили при температуре 110°C в течении 24 часов в вакууме. Полученные гидролизаты упаривали на роторном испарителе и передавали на анализ на аминокислотный анализатор Т-339 (Amino Acid Analyzer T 339, Mikrotechna-Prague-Czechoslovakia). Результаты анализа приведены в хроматограммах (рис.1) и в таблице 5.

Результаты и обсуждение.

В данной работе использован взрывной способ очистки клубней топинамбура от кожуры, в котором перепад давления острого пара $P=0,35$ МПа за счет мгновенного сброса давления, обеспечивает 100% очистку клубней в течение 3 минут, инактивация окислительных ферментов и стерилизацию поверхности клубней, при минимальной потере сырья 2% от веса клубней. Затем оголенные клубни отделяются от кожуры в гидроклассификаторе. Очищенные клубни поступают на тёрочные аппараты, протираются до пюреобразного состояния без выделения сока. В пюреобразном состоянии увеличивается удельная активность обезвоживания, ускоряется процесс сушки. Известно, что для сушки топинамбура используется сушилки при атмосферном давлении при температурах 65 – 75°C в контакте с кислородом воздуха. Это приводит к разложению сахаров за счет карбониламидных реакций, связанных с образованием вредных веществ и потерей углеводов.

В связи с этим, важной проблемой обезвоживания термолабильного сахаросодержащего сырья, является сохранения биологически активных веществ, это проблема может быть решена использованием вакуум-сушильных аппаратов при давлении 50-120 мм рт.ст., $t=45-55^{\circ}\text{C}$, которые находят широкое применения в зарубежных технологиях получения быстрорастворимых фруктово-овощных соков и пюре. [8]

Сушку клубней топинамбура в пюреобразном состоянии осуществляли в вакуум сушильных аппаратах с ИК – энергоподводом. Эти сушилки уникальны тем, что данный простой способ энергоподвода к влаге, находящегося в продукте, позволяет использовать сушильное оборудование с высоким КПД [6].

Также альтернативной сублимационной сушкой в пищевой промышленности является вакуум – сушка при давлении $P = 50-120$ мм.рт.ст. с ИК-нагревом. Продукты вакуумной сушки по качеству сопоставлены с качеством сублимационных продуктов, тогда как затраты на удаление влаги существенно ниже, чем при сублимации.

В качестве объектов исследования использовались порошки из клубней топинамбура сортов «Мужиза» и «Интерес». Были изучены химические составы порошков, определены: влажность, зольность, содержание фруктанов и качественный моносахаридный состав углеводов, количество и качество белка, минеральный состав, аминокислотный состав, количественное и качественное определения природных соединений.

Приведены результаты порошков клубней топинамбура «Мужиза» и «Интерес». Влажность порошка местного сорта топинамбура составил 8%, когда российский сорт «Интерес» имел влажность 10%.

Таблица 1.

Содержание фруктанов и качественный моносахаридный состав углеводов топинамбура двух сортов

Полисахарид	Выход, %	Моносахаридный состав						
		<i>Rha</i>	<i>Ara</i>	<i>Xyl</i>	<i>Glc</i>	<i>Fru</i>	<i>Sach</i>	<i>UAc</i>
Мужиза								
Спирторастворимые полисахариды	43,34				+	+	+	
Инулин	27,4				+	+		
Пектиновые вещества	1.59							+
Интерес								
Спирторастворимые полисахариды	17,22				+	+	+	
Инулин	17.8				+	+		
Пектиновые вещества	0,56							+

Были определены наличие углеводов моносахаридного состава бумажной хроматограммы. Моносахаридный состав пектиновых веществ по данным бумажной хроматограммы представлен арабинозой, глюкозой, галактозой и галактуроновой кислотой. Изучение моносахаридного состава спирторастворимых полисахаридов порошка местного топинамбура и Российского позволило идентифицировать, в основном, фруктозу, сахарозу и фруктоолигосахариды, по выходу порошка местного сорта два раза больше российского сорта (таб. 1).

Изучен углеводный состав порошка топинамбура полученный по новой технологии (2-таблица): «Мужиза» и порошок российского сорта «Интерес».

Таблица 2.

Содержание углеводов порошков местных сортов топинамбура «Мужиза», «Файз-барака» и российский сорт «Интерес»

№	Вид топинамбура	Спирато растворимые полисахариды, % (этанол 82% об)	Водарастворимые полисахариды х, % (20°C)	Водарастворимые полисахариды г, % (90°C)	Пектиновые вещества, % HCl	гемицеллюлоза, % NaOH
1.	Мужиза	43,34	5,16	27,4	1.59	0,32
2.	«Интерес»	17,22	7,4	17.8	0,56	-

Как видно из таблицы 2, местный сорт по содержанию общего количества фруктанов отличались на 4,9%. В сорте «Мужиза» количество фруктанов составило 77,81% что можно объяснить веретенообразный гладкой формой сорта «Мужиза» и размером клубней в диаметре, т.к. инулин в клубнях в большем количестве сосредоточен в центральной части. В связи с чем, более технологичным и экономичным для переработки является сорт «Мужиза». Порошок сорта «Интерес», общее содержание фруктанов в порошке топинамбура было – 42,98%, что 1,8 раз, пектина в 2,8 раз меньше, чем в сорте «Мужиза». Гемицеллюлоза - порошок темно-серого цвета, растворяются в щелочи и по данным бумажной хроматограммы

состоят из галактурановой кислоты, галактозы, глюкозы, арабинозы, ксилозы и раминозы. Сумма глюкофруктанов (инулин) представляет собой аморфный порошок белого цвета, хорошо растворяется в горячей воде.

Диаграмма – 1. Состав микро-макроэлементов исследуемых сортов топинамбура

Используя спектрофотометрический количественный метод определения белка в растворе (метод Каар – Каля), провели определения белка в щелочном экстракте в двух образцах топинамбура. Спектрофотометрический метод определения белка основан на способности ароматических аминокислот (триптофан и тирозин) поглощать ультрафиолетовый свет с максимальным поглощением при 280 нм. Таким образом, измеряя величину оптической плотности при этой длине волны, можно судить о количестве белка, присутствующего в растворе. Используя метод Каар-Каля установили, что в порошках топинамбура содержание белка составляет, 6,4% в сорте «Мужиза» и 3,2% в сорте «Интерес».

Рис. 1. Хроматограмма аминокислот

а-«Мужиза»

б-«Интерес»

Таблица 5

Аминокислотный состав топинамбура

Название аминокислоты		а- «Мужиза»	б- «Интерес»
Аспарагин	Asp	0,20	0,17
Треонин*	Thr	0,12	0,11

Серин	Ser	0,17	0,14
Глутамин	Glu	0,57	0,52
Пролин	Pro	0,20	0,22
Глицин	Gly	0,19	0,18
Аланин	Ala	0,23	0,20
Цистеин	Cys	0,03	-
Валин *	Val	0,19	0,19
Метионин *	Met	0,05	0,08
Изолейцин *	Ile	0,12	0,14
Лейцин*	Leu	0,29	0,27
Тирозин	Tyr	0,12	0,13
Фенилаланин *	Phe	0,16	0,14
Гистидин *	His	0,11	0,11
Лизин *	Lys	0,17	0,17
Аргинин *	Arg	0,28	0,24
Общая сумма в %		3,2%	3,01%

Белковый состав продукта характеризуется разнообразием составляющих аминокислот. Таким образом, специфичность топинамбура проявляется высоким содержанием в его клубнях белка в местных сортах «Мужиза» 6,4%, «Интерес» 6,5%, представленных семнадцатью аминокислотами, в том числе всеми незаменимыми аминокислотами: треонин, валин, метионин, изолейцин, лейцин, фенилаланин, гистидин, лизин, аргинин.

Заключение.

Для установления влияния принципиально новых приемов в технологии и действия их на биохимический состав необходимо было провести исследования свойств функциональных активных ингредиентов топинамбура в концентратах клубней, полученных по выше представленному способу.

Изученные сорта, по содержанию ценных компонентов, вполне могут быть использованы для производства соков, безалкогольных напитков и пива. Богатый состав биологически активных веществ топинамбура делает растение незаменимым в лечебном диетическом питании, в пищевой промышленности и в приготовлении высокоэффективных лекарственных средств.

REFERENCES

1. Mavlyanova R.D. *Izucheniye topinambura v tashkentskoy oblasti*. [Study of Jerusalem artichoke in the Tashkent region]. Tashkent, TashGAU Publ., 2001, 277 p.
2. Amanova M., Mavlyanova R., Rustamov A. *Topinambur ekini urug`ciligi bo`yicha tavsifnoma*. [Characteristics of Topinambur Cultivation Seeds]. Tashkent, Fan Publ., 2011, 21 p.
3. Gedrovica, I., Karklixa, D., Straumite, E. Sensory and qualitative indices (hardness and color) of evaluation of cakes with jerusalem artichoke (*Helianthus tuberosus* L.) powder. *Annual International Scientific Conference - Research for Rural Development 2010 "Research for Rural Development"*. Jelgava, Latvia, 2010, pp. 138-144. Code 127838

4. Krikunova L.N., Obodeeva O.N., Zakharov M.A., Danilyan A.V. Development of technological parameters of the two-stage method of dried Jerusalem artichoke preparation for distillation. *Russian Journal of Food systems*, 2018, vol.1, no 1, pp. 24-34. [doi: 10.21323/2618-9771-2018-1-1-24-34](https://doi.org/10.21323/2618-9771-2018-1-1-24-34)
5. Рустамбекова Ф.Ф., Абдуразакова С.Х. Характеристика белкового состава местных сортов нетрадиционного сельскохозяйственного сырья // Биотехнология микроорганизмов. Международная научно-практическая конференция. БГУ. Минск, Беларусь, 27-29 ноября 2019 г. - С.171-175.
6. Рустамбекова Ф.Ф. Ноанъанавий кишлок хўжалиги хом ашёси топинамбурдан фойдаланиш йўли билан пиво технологиясини такомиллаштириш [Improvement of brewing technology by using non-traditional agricultural raw materials topinambur]. aftoreferat, ТКТИ. 2021.
7. Ibramdzhi Zh., Flaumenbaum B. L., Kvasenkov O. I. *Sposob proizvodstva fruktoznogo siropa iz topinambura*. [The method of production of fructose syrup from Jerusalem artichoke]. Patent RF, no. 2493261, 2013.
8. Ogneva A. N. *Razrabotka tekhnologiy fruktovo-ovoshchnykh produktov bifodogennymi svoystvami*. *Diss. dok. tekhn. nauk* [Development of technologies of fruit and vegetable products with bi-pathogenic properties. Dr. tech. sci. diss.]. Krasnodar, 2015. 159 p.
9. Gamayurova V.S., Rzhchiskaya L.E. *Pishchevaya khimiya. Laboratornyy praktikum*. [Food chemistry. Laboratory workshop]. St. Petersburg, GIOR, 2006, 137 p.

**ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ ПЕРЕХОДА УЗБЕКИСТАНА К ЗЕЛЕННОЙ
ЭКОНОМИКЕ****Азиза Тохировна Ахмедова**

доц. Самаркандского института экономики и сервиса

e-mail: azizaaxmedova1982@gmail.com

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы и перспективы зеленой экономики в Узбекистане, описаны новые нормативные базы и направления в сфере зеленого экономического фактора в стране.

Ключевые слова: зеленая экономика, окружающая среда, экология, энергетика, промышленность, ограниченность ресурсов.

Аннотация. мақолада Ўзбекистонда яшил иқтисодиётнинг муаммолари ва истиқболлари кўриб чиқилди, мамлакатда яшил иқтисодий омил соҳасидаги янги меъёрий-ҳуқуқий базалар ва йўналишлар баён этилди.

Калим сўзлар: яшил иқтисодиёт, атроф-муҳит, экология, энергетика, саноат, чекланган ресурслар.

Abstract. The article examines the problems and prospects of the green economy in Uzbekistan, describes new regulatory frameworks and directions in the field of the green economic factor in the country.

Keywords: green economy, environment, ecology, energy, industry, limited resources.

Введение. Глобальные проблемы, связанные с ограниченностью природных ресурсов, необходимости переработки, оказывают существенное влияние на экономическое развитие мировой экономики. Изучение этой научной проблемы начало приобретать актуальность в 60-70-х годах XX века. В результате реализации в экономическую политику принципов, выдвинутых на основе развития экономики окружающей среды и экономики экологии, началось формирование понятия «зеленая экономика». В отличие от экономики окружающей среды или экологической экономики, «зеленая экономика» носит более практический характер.

Формирование и развитие концепции «зеленой экономики» будет решаться путем внедрения этих идей в практику обеспечения устойчивого развития. Под устойчивым развитием следует понимать удовлетворения потребностей будущего поколения, рассматривая это как полное удовлетворение потребностей населения.

Экономический подход в обеспечении устойчивого развития предусматривает рациональное использование ограниченных ресурсов.

Социальный подход будет направлен на обеспечение социальной стабильности и культурного разнообразия в глобальном масштабе.

Анализ использованной литературы. В научной литературе рассматриваются разные подходы классификации перехода Узбекистана к зеленой экономике, которые находят своё отражение, во многих работах как отечественных, так и зарубежных учёных-экономистов, к числу которых относятся: И.С.Зиновьева, А.Н.Бычкова, Г.П.Подшиваленко, О.А.Побегайлов, Е.Ю.Голотайстрова, Д.Р.Зайналов, М.М.Мухаммедов, Н.А. Ибрагимов, М.К.Пардаев, С.С. Алиева, которые предлагают разные подходы в применении:

Экологический подход обязательно будет способствовать обеспечению нормального функционирования экологических систем.

Экономика Узбекистана входит в десятку стран мира по показателям энерго и углеродоемкости ВВП. Расход энергии на производство единицы ВВП в мире в 1990-2019 годах снизился с 0,170 кг н.э. до 0,110 кг н.э., этот показатель в Узбекистане уменьшился соответственно с 0,689 кг н.э. до 0,150 кг н.э. Следовательно, энергоемкость ВВП в Узбекистане по-прежнему остается выше среднемировых показателей. Этот показатель в два раза выше, чем уровень в Великобритании, Италии, Турции, Испании, Германии. Несмотря на то, что в Узбекистане резко снизилась углеродоемкость экономики, она в 1,5 раза выше, чем среднемировые показатели.

В Узбекистане имеются большие запасы возобновляемых источников энергии. В структуре этих источников превосходящую часть приходится на долю солнечной и ветровой энергетики. Вместе с этим, одной из причин, препятствующих развитию данной отрасли, является зависимость альтернативных источников энергии от изменения погодных условий. Ветрогенераторы производятся только при скорости ветра выше 5-6 м/с и дают энергию в среднем в течение 3200-4300 часов в год в районах Узбекистана с высоким ветровым потенциалом (продолжительность года 8760 час). Солнечные фотоэлектрические станции будут работать только в дневное, безоблачное и маловодное время, в среднем в течение 1500-2200 часов в год в районах Узбекистана с высоким солнечным потенциалом.

По оценкам Международного энергетического агентства и Европейской экономической комиссии ООН, Узбекистан обладает совокупным потенциалом возобновляемой энергетики для производства электроэнергии в размере 2,091 млрд кВт/ч (в 30 раз выше годового потребления). И в последние годы этому направлению уделяется большое внимание.

К сведению, в результате системной работы к 2026 году в республике начнут работать солнечные и ветровые электростанции общей мощностью более 8 тысяч МВт, гидроэлектростанции мощностью 868 МВт. Таким образом развитие "зеленой энергетики" идет комплексно по всей структуре ТЭК страны.

Методология исследования. Данное исследование проводилось с использованием методов научного абстрагирования, индукции и синтеза, а также метода анализа статистических данных.

Анализ и результаты. В последние годы Узбекистан разработал и принял политику и меры для поддержки смягчения последствий изменения климата и адаптации к ним. Наиболее примечательно, что в октябре 2019 года была принята «Стратегия по переходу Республики Узбекистан на «зеленую» экономику на период 2019-2030 годов», устанавливающая целевые показатели по сокращению выбросов за счет повышения энергоэффективности, расширения использования возобновляемых источников энергии, повышения ресурсоэффективности и урожайности сельскохозяйственных культур, а также сокращения деградации земель.

Постановление президента РесУзб от 02.12.2022 № ПП-436 утверждена Программа по переходу на «зеленую» экономику и обеспечению «зеленого» роста в Республике Узбекистан до 2030 года. Она предусматривает достижение следующих стратегических целей:

- ✓ снижение выбросов парниковых газов на 35% от уровня 2010 года;
- ✓ увеличение производственной мощности возобновляемых источников энергии до 15 ГВт и доведение их доли в общем объеме производства электрической энергии до 30% и более;
- ✓ повышение энергоэффективности в сфере промышленности не менее чем на 20%;
- ✓ снижение энергоемкости, приходящейся на единицу валового внутреннего продукта, на 30%, в том числе за счет расширения использования возобновляемых источников энергии;
- ✓ повышение эффективности водопользования во всех отраслях экономики, внедрение водосберегающих технологий орошения на площади до 1 млн га;
- ✓ расширение зеленых зон в городах до 30% и более путем посадки по 200 млн саженцев в год и доведение их общего количества до 1 млрд;
- ✓ увеличение переработки бытовых отходов до 65% и др.

Министерство экономического развития и сокращения бедности определено уполномоченным органом по слаженности деятельности по продвижению «зеленой» экономики и внедрению принципов «зеленого» роста, снижению выбросов парниковых газов в отраслях экономики.

Министерство энергетики – уполномоченный орган по развитию «зеленой» энергетики, в частности широкому внедрению возобновляемых источников энергии и водородной энергетики, а также повышению энергоэффективности и снижению энергоемкости произведенной продукции.

С 1 июня 2023 года внедряется система «зеленых сертификатов» на основе требований по ограничению воздействия на экологию и окружающую среду при производстве продукции товаров.

Создается инфраструктура государственного регулирования выбросов парниковых газов в 2022–2026 годах, предусматривающая:

- государственный учет выбросов парниковых газов и ведение соответствующего кадастра;
- определение целевых показателей по сокращению выбросов парниковых газов в разрезе отраслей экономики;
- государственную поддержку деятельности по сокращению выбросов парниковых газов.

С 1 января 2024 года внедряется система мониторинга, отчетности и верификации (MRV) в сфере изменения климата, охватывающая все парниковые газы.

С 1 января 2024 года в рамках инвестиционных проектов по строительству новых солнечных и ветряных электростанций мощностью более 1 МВт внедряется в обязательном порядке система накопления электрической энергии мощностью не менее 25% от установленной мощности этих станций.

Министерство экономического развития и сокращения бедности также является уполномоченным органом по координации реализации мероприятий в рамках Механизма поддержки устойчивого развития в соответствии со статьей 6 Парижского соглашения (12 декабря 2015 года, Париж).

Кроме того постановлением также утверждены:

Концепция перехода на «зеленую» экономику и обеспечения энергосбережения в отраслях промышленности;

План действий по переходу на «зеленую» экономику и обеспечению «зеленого» роста в Республике Узбекистан до 2030 года;

Целевые параметры экономии топливно-энергетических ресурсов в отраслях экономики в 2022–2026 годах, направленные на снижение показателя энергоемкости продукции, произведенной 25 предприятиями и организациями, на 20% в 2026 году по сравнению с 2022 годом.

Заключение и предложения. В следствии, основной целью экологической политики в Республике Узбекистан является обеспечение экологически безопасных условий для проживания людей, а также рациональное использование и охрана природных ресурсов, выработка правовых и экономических основ охраны окружающей среды в интересах настоящего и будущего поколений. Основные направления государственной политики Республики Узбекистан в области зеленой экономики определены в Постановлениях главы

государства на ближайшие годы. Необходимостью будут также считаться внедрение чистых технологий, которые включают в себя возобновляемые энергетические ресурсы, экологичный транспорт, системы управления электрической энергией, управление выбросами, отходами, утилизация мусора, инновационные современные материалы и технологии.

REFERENCES

1. Постановление Президента Республики Узбекистан О мерах по повышению эффективности реформ, направленных на переход Республики Узбекистан на «зеленую» экономику до 2030 года от 02.12.2022 № ПП-36
2. Постановление Президента Республики Узбекистан Об утверждении Стратегии по переходу Республики Узбекистан на «зеленую» экономику на период 2019 — 2030 годов 04.10.2019 № ПП-4477
3. Шермухамедов, А. Т. Развитие зеленой экономики в Узбекистане / А. Т.
4. Шермухамедов, Б. М. Холбоев // Прогрессивные технологии и процессы: сборник научных статей 7-й Всероссийской научно-технической конференции с международным участием, Курск, 24–25 сентября 2020 года.
5. <https://uz.sputniknews>.
6. <https://pris.iaea>.

ПРИМЕНЕНИЕ ПЕПТИДНЫХ АНТИОКСИДАНТОВ ИЗ БЛКОВ СЕМЯН АМАРАНТА ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ КРАСНЫХ СТОЛОВЫХ ВИН

¹Шарипов Полвон Рузматович, ²Хасанов Хасан Турсунович

¹Старший преподаватель, Ташкентский химико-технологический институт, Узбекистан, г.Ташкент, ²канд. биол. наук, доц., Ташкентский химико-технологический институт

E-mail: ¹inspectormix@gmail.com, ²xas.tyr@rambler.ru

Аннотация. Исследовано влияние пептидов полученной из белка амаранта на скорость окисление (+)-катехина и на стабильность красных столовых вин. Из испытанных образцов, пептиды полученные из альбумина с кислыми протеиназами обладали меньшими антиоксидантными свойствами и скорость окисление (+)-катехина в модельных системах существенно не изменяется. Пептиды полученные из семян амаранта существенно снижает скорость окисления (+)-катехина. Показано, возможность использования полученных пептидов для стабилизации красных столовых вин.

Ключевые слова: пептиды, получения, белки, амарант, гидролиз, (+)-катехин, окисление, красное вино.

Abstract. The effect of peptides obtained from amaranth protein on the rate of (+)-catechin oxidation and on the stability of red table wines was studied. Of the tested samples, peptides obtained from albumin with acid proteinases had lower antioxidant properties and the rate of (+)-catechin oxidation in model systems does not change significantly. Peptides obtained from amaranth seeds significantly reduce the rate of (+)-catechin oxidation. It has been shown that the obtained peptides can be used to stabilize red table wines.

Keywords: peptides, preparations, proteins, amaranth, hydrolysis, (+)-catechin, oxidation, red wine.

Annotasiya. Amaranth oqsilidan olingan peptidlarning (+)-katexin oksidlanish tezligiga va qizil stol vinolarining barqarorligiga ta'siri o'rganildi. Sinovdan o'tgan namunalardan kislotali proteinazlar bilan albumindan olingan peptidlar kamroq antioksidant xususiyatlarga ega edi va model tizimlarda (+) - katexin oksidlanish tezligi sezilarli darajada o'zgarmaydi. Amaranth urug'idan olingan peptidlar (+)-katexin oksidlanish tezligini sezilarli darajada kamaytiradi. Olingan peptidlar qizil stol vinolarini barqarorlashtirish uchun ishlatilishi mumkinligi ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: peptidlar, preparat, oqsillar, amarant, gidroliz, (+)-katexin, oksidlanish, qizil vino.

Введение. Достижение стабильной устойчивости вин к помутнениям является одной из актуальных и важнейших задач современной винодельческой промышленности [1].

Фенольные вещества, содержащиеся в красном вине относятся к наиболее легко окисляемым составным частям вина и весьма лабильны. Они влияют на цвет, вкус и букет вин [2].

Окисление, пожалуй, самый распространённый дефект среди вин, так как для данного процесса достаточно наличие всего двух элементов — кислорода и катализатора. Окисление происходит на протяжении всего процесса виноделия, и даже после процесса розлива вина по бутылкам. Антоцианы, катехины, эпикатехины и другие фенолы присутствуют в вине и легко окисляются, а это приводит к потере цвета, вкуса и аромата. Помимо фенольного

окисления, этанол, присутствующий в вине, может окислиться и образовать другие соединения, негативно влияющие на вкус и аромат.

Для стабилизации цвета красных вин используют растительные камеди (150-200 мг/дм³), подкисление винной или лимонной кислотой, а также предохраняют вино от излишнего кислорода и удаляют катионы Fe [3].

В последнее время для удлинения срока хранения пищевых продуктов большое внимание уделяется к получению и применению природных антиоксидантов на основе белков растительного и животного сырья [4-6]. Активные пептидные антиоксиданты и пептиды утилизирующие свободные радикалы идентифицированы в различных гидролизатах белков, такие как яичный альбумин [4], белок из сои [5], растворимый эластин [6], миофибриллярный белок свиньи [7], белки молока, такие как α -лактотальбумин и β -лактоглобулин [8], желатин кожи [9].

Целью данной работы является изучение влияние пептидов полученных из белков семян амарантана скорость окисление (+) катехина и на стабильность красных столовых вин.

Объекты и методы исследования. В работе использовали, нейтральную протеиназу (*Нейтраз*) и кислую протеиназу (*ПролайвРАС 30L*) производимые фирмой «Новозаймс», Дания, красное столовое вино «Царское» («Агрофирма Мехнат» АО).

Ферментативный гидролиз амарантного зерна. Амарант измелчили до 0,1 мм, предварительно промывали дистиллированной водой и оставили на набухания. Затем готовили 3%ную суспензию амарантовой муки и выдерживали на водяном бане до растворения. После чего к раствору добавляли равный объем 0,2 М универсальном буфере с рН 2,8 в случае использования кислой протеиназы и рН 7,0 в случае использования нейтральной протеиназы. Ферментацию проводили при температуре 37°C.

Подготовка образца пептидов. В ходе ферментативного гидролиза белков в течение 6 часов из реакционной смеси отбирали по 5 мл пробы, нагревали на водяной бане и выдерживали в течение 5-10 мин для инактивации фермента. Затем фильтровали через бумажный фильтр и изучали их антиоксидантную активность по скорости окисления (+)-катехина и на стабильность вин.

Измерение скорости окисления (+)-катехина. Реакционная среда в 0,1 М ацетатном буфере (рН 4,2) содержала 4 мМ (+)-катехина, 20 об % этанола и 10 мг/л FeCl₃[11]. Содержание пептидов в 10 мл реакционной среды составляло 0,4 мкмоль. Реакционную смесь инкубировали в термостате при температуре 40⁰ С в течение 15 дней. Каждый день измеряли оптическую плотность раствора на фотоколориметре при длине волны 440 нм.

Качества окраски красного вина оценивали определяя соотношения антоцианов и коричневых продуктов конденсации фенольных веществ, по показателем $T = D_{420}/D_{520}$.

Результаты и обсуждение. Продолжительность сохранения прозрачности вин зависит от многих факторов, в частности от полноты их демеаллизации, степени удаления белковых веществ, полисахаридов и труднорастворимых солей винной кислоты, инактивации окислительных ферментов, а также удаления или уничтожения микроорганизмов и создания условий, исключающих их развитие в вине.

Важную роль в трансформации цвета играют процессы окисления и конденсации, каждый из них связан с наличием окислителя – кислорода воздуха.

Из представленных данных рис.1 видно, что пептиды полученные из амарантас разными протеолитическими ферментами обладает различной антиоксидантной активностью.

Изменение скорости потемнение растворов катехина была низка когда в среде присутствовали пептиды полученные с применение нейтральных протеиназ (рис.1, кривая 3) Изменение оптических плотностей растворов катехина за 12 суток инкубации, при длине волн 440 нм в контроле составляло 1,180, а присутствии пептидов полученных с кислой протеиназой 0,520 и в присутствии пептидов полученных с нейтральной протеиназой 0,220.

Таким образом, пептиды полученные путём ферментативного гидролиза белков семян амаранта обладают высокой антиоксидантной активностью и эти белки могут быть использованы как источник для получения антиоксидантных пептидов

Рис.1. Влияние пептидов полученных из амаранта на скорость окисление (+)-катехина.

1-контроль, 2- в присутствии пептидов полученные с кислой протеиназой, 3- пептиды полученные с нейтральной протеиназой.

Далее изучали влияние полученных пептидов наоттенку красных столовых вин при хранении. Это хроматическая характеристика рассчитывается как отношение поглощения при 420 нм к поглощению при 520 нм.

Испытание антиоксидантных пептидов для защиты красных столовых вин против окислительных процессов показали, что в зависимости от источника пептидов изменение окраски вин различны.

Влияние пептидов полученных из амарантас помощью нейтральных протеиназ на стабильность красных столовых вин приведены на рис.2.

Рис.2. Влияние пептидов полученных из амаранта на стабильность красного вина.

1- в отсутствие пептидов, 2- в присутствии пептидов.

Из представленных данных рис.2 видно, что при повышенной температуре значительно изменяется показатель оттенки (D_{429}/D_{520}) красных столовых вин. В отсутствие пептидов показатель оттенки увеличивается, значит, что нежелательно для всех красных вин. В присутствии пептидов показатель оттенки незначительно увеличивается. Наиболее лучшие результаты получены с пептидами полученные с помощью нейтральных протеиназ.

Выводы. Антиоксидантная активность пептидов зависит от источника белка и вида используемого фермента. В модельных системах пептиды, значительно уменьшают скорость окисление (+)-катехина. Наиболее высокое торможение скорости окисление (+)-катехина наблюдается тогда, когда в качестве пептидов использовали пептиды полученные из белков амаранта с помощью нейтральных протеиназ. Пептиды положительно влияет на стабильность красных столовых вин. В присутствии пептидов стабильность красных вин к хранению увеличивается.

REFERENCES

1. Belitz H.-D. Food Chemistry 4th revised and extended ed. / H.-D. Belitz, W. Grosch, P.Schieberle. – Heidelberg: Springer, 2009. – 1070 p.
2. Елисеева, Л.Г. Температурное воздействие на цветовые характеристики виноградных сухих красных вин Франции // Виноделие и виноградарство. – 2006. – № 6. – С. 14 – 15.
3. Ковалевский К.А., Ксенжук Р.И., Слезко Г.Ф. Технология и техника виноделия/ - Киев: Фирма «ИНКОС», 2004, -С. 560
4. Davalos A., Miguel M., Bartolome B., & Lopez-Fandino R. (2004). Antioxidant activity of peptides derived from egg white proteins by enzymatic hydrolysis. *Journal of Food Protection*, 67, -pp. 1939–1944.
5. Chen H. M., Muramoto K., & Yamauchi F. Structural analysis of antioxidative peptides from soybean b-conglycinin// *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 1995, -pp. 43, 574–578.
6. Hattori M., Yamaji-Tsukamoto K., Kumagai H., Feng Y., & Takahashi K. Antioxidative activity of soluble elastin peptides// *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 1998, -pp. 46, 2167–2170.
7. Saiga A., Tanabe S., & Nishimura T. Antioxidant activity of peptides obtained from porcine myofibrillar proteins by protease treatment// *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 2003, -pp. 51, 3661–3667.
8. Hernandez-Ledesma B., Davalos A., Bartolome B., & Amigo L. Preparation of antioxidant enzymatic hydrolysates from a-lactalbumin and b-lactoglobulin. Identification of active peptides by HPLC–MS/MS// *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 2005, -pp.53, 588–593.
9. Mendis E., Rajapakse N., & Kim S. K. Antioxidant properties of a radical scavenging peptide purified from enzymatically prepared fish skin gelatin hydrolysate// *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 2005, -pp. 53, 581–587.
10. Препараты ферментные. Метод определения протеолитической активности. М., 1985, ГОСТ 20264.2-85.
11. Oszmianski J., Cheynier V., Moutounet M. Iron-catalyzed oxidation of (+)-catechin in model systems. *J.Agric.Food Chem.* 1996, -pp. 44, 1712-1715.

O'ZBEKISTONDA FUNKSIONAL UN ISHLAB CHIQRISHNING BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI

¹Djaxangirova Gulnoza Zinatullayevna, ²Bekmirzayev Shoxrux Ikrom o'g'li

¹Toshkent kimyo-texnologiya instituti, proffessori

²Toshkent kimyo-texnologiya instituti, tayanch doktoranti

Annotatsiya. *Iste'molchilar sog'lig'i uchun ko'proq to'yimli va aniq va tushunarli tarkibga ega mahsulotlarni qidirmoqdalar. Funktsional unlar assortimenti ushbu talabni qondiradi va ishlab chiqaruvchilar uchun yangi turdagi assortimentlarni ishlab chiraish keragligini oshiradi. Ushbu maqolada biz Funktsional un tushunchasi, uning afzalliklari, qo'llanilishi va oziq-ovqat sanoatidagi imkoniyatlarini o'rganamiz.*

Kalit so'zlar: *funksional un, arpa, oziqaviy tolalar, maxsus un*

Аннотация. *Потребители ищут более питательные продукты для здоровья с ясным и понятным содержанием. Ассортимент функциональной муки отвечает этому спросу и увеличивает потребность производителей в разработке новых типов ассортимента. В этой статье мы исследуем концепцию функциональной муки, ее преимущества, применение и потенциал в пищевой промышленности.*

Ключевые слова: *функциональная мука, ячмень, пищевые волокна, специальная мука*

Abstract. *Consumers are looking for more nutritious health products with clear and understandable content. The range of functional flours meets this demand and increases the need for manufacturers to develop new types of ranges. In this article, we explore the concept of Functional Flour, its benefits, applications and potential in the food industry.*

Keywords: *functional flour, barley, dietary fiber, special flour*

KIRISH.

Mamlakatimizda zamonaviy sifat va xavfsizlik talablariga javob beradigan oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish, oziq-ovqat tarkibiy qismlarini mahalliy ishlab chiqarishni, shuningdek, funktsional va ixtisoslashtirilgan mahsulotlar ishlab chiqarish texnologiyalarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda [1]. Xususan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Respublika oziq-ovqat sanoatini jadal rivojlantirish hamda aholini sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan to'laqonli ta'minlashga doir chora-tadbirlar to'g'risida" 2020-yil 9-sentabrdagi PQ-4821-son qarori tizimini takomillashtirishda muhim o'rin tutdi. O'zbekiston o'zining zamonaviy oziq-ovqat sanoatiga ega. Uning tarkibida 3200 dan ortiq korxonalarini o'z ichiga oladi. Bunda, asosan, mahalliy xom ashyoni qayta ishlashga asoslangan oziq-ovqat sanoati korxonalarida 200 dan ortiq mahsulot turi tayyorlanadi [2].

Don va don mahsulotlari bozorida kuzatilishi mumkin bo'lgan uchta asosiy tendentsiya mavjuddir. Birinchidan, iste'molchilar immunitet tizimiga va barqarorlikka salbiy ta'sir ko'rsatadigan shakar va boshqa ingredientlarni iste'mol qilishni tobora ko'proq kamaytirishga harakat qilmoqdalar. Shunday qilib, ular tabiiy mahsulotlarga murojaat qilmoqdalar. Ikkinchidan, oziqaviy tola va proteinga boy parhez mahsulotlar tobora ommalashib bormoqda. Uchinchidan, mahsulot sotib olayotganda, iste'molchilar ushbu bozordagi oziq-ovqatlarning qulayligi va yengil hazm bo'lishini ko'proq qadrlashadi.

Mahsulotlarni ishlab chiqish va oziq-ovqat innovatsiyasi yangi oziq-ovqat mahsulotlari va funktsional ingredientlarning rivojlanishini kuchaytirmoqda. Non va qandolat mahsulotlari

iste'molining o'sib borayotgani noyob formulalar bilan ishlaydigan unlariga bo'lgan talabni oshirmoqda. Shunday yangiliklardan biri bu funktsional un mahsulotidir. Bu sog'liq uchun o'ziga xos foydalarga ega bo'lgan donning tabiiy tarkibiy qismlarini saqlaydigan va o'z ichiga olgan maxsus yo'l bilan maydalash jarayonidan o'tadigan maxsus un turi hisoblanadi. Bunday unlar turli xil oziq-ovqat mahsulotlarining ozuqaviylikini yaxshilaydigan juda to'yimli variantga aylantiradi. Funktsional un bug'doy, guruch, arpa va boshqalarni o'z ichiga olgan turli xil donlardan olinishi mumkin [6]. Funktsional unning har bir turi o'ziga xos ozuqaviy xususiyatlarga ega. Bugungi kunda dunyoda funktsional unga bo'lgan talabi bo'yicha Yaponiya, Germaniya, Xitoy, Amerika qo'shma shtatlari, Kanada, Brazilya kabi davlatlar yetakchilik qiladilar.

Funksional unlar asosan inson salomatligi uchun zarur va shunday muhim unlardan biri arpa donidan olingan funktsional un hisoblanadi. Ovqat hazm qilishga yordam beruvchi va sog'lom ichakni faoliyatini saqlashga yordam beradigan ozuqaviy tolalarga boy bo'lib, tarkibida B vitamini, temir va magniy kabi muhim vitaminlar va minerallarni o'z ichiga oladi. Boshqa unlariga nisbatan pastroq glisemik indeksga ega, bu esa qonda qand miqdorini boshqarishga yordam beradi. Shuni hisobga olgan holda oziq-ovqat sanoatida un va yorma mahsulotlarini ishlab chiqarish alohida o'ringa ega. Arpa dunyo bo'yicha eng ko'p iste'mol qilinadigan donlar orasida makkajo'xori, bug'doy, sholidan keyingi o'rinda turadi. U ovqatlanish ratsionida mustahkam o'rin tutadi va ko'p davlatlar aholisining 70 % dan ortiqrog'ini asosiy oziq kaloriyasi bilan ta'minlaydi. [3]

Arpa donining o'tgan yil davomida ekish maydoni dunyo bo'yicha 2019-2022 yillar davomida 49,78 million gektarni va ishlab chiqarish hajmi o'rtacha 153,91 million tonnani tashkil etgan va yetakchi 10 ta davlatga quyidagilar kirgan: Rossiya (82,82 million tonna), Australiya (47,97 mln.t.), Fransiya (46,45 mln.t.), Germaniya (43,98 mln.t.), Kanada (37,96 mln.t.), Ispaniya (35,51 mln.t.), Ukraina (31,59 million tonna), Buyuk Britaniya (30,51 million tonna), Turkiya (30,15 million tonna) va Argentina (16,71 million tonna) [4].

Xususan, respublikamizda ham arpa doni etishtirish miqdori yildan yilga ortib bormoqda.

Tadqiqotlarimiz avvalida biz Respublikamizda yetishtirilayotgan arpa donining 2019-2023 yillar kesimidagi ekish maydonlari dinamik xarakteristikasini ochiq statistik ma'lumotlar asosida taxlil qilib chiqdik (1-rasm). [5] Quyidagi grafiklarda O'zbekiston Respublikasi hududlarida arpa ekilgan maydonlari va qancha miqdorda hosil olinganligini ko'rishimiz mumkin.

1-rasm. Arpa donining ekin maydoni

Statistik taxlillar shuni ko'rsatmoqdaki (1,2-rasm) [2], qishloq xo'jaligida arpa doni ekinlari ekin maydoni 2019-2022 yillar kesimida 2021-yilgacha barqaror ravishda ortib so'ngra 2022-2023

yillarga kelib 20%gacha shu yillar kesimida arpa doni davlat resurslariga arpa doning jamg'arilmaganligi sababli kamayganligini ko'rish mumkin.

2-rasm. Arpa donining 2019-2023-yillardagi olingan hosil miqdori

Xom ashyoning yangi turlari va ularni qayta ishlash usullarini izlash donni qayta ishlash sanoatini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlaridan biridir. O'zbekiston Respublikasida arpa asosan em uchun ishlatiladi. Qandolat va non mahsulotlari ishlab chiqarishda arpa uniga talab kam. Shu sababli, mahalliy arpa donidan un ishlab chiqarish uchun takomillashtirilgan texnologiyalardan foydalanish oziq-ovqat sanoatida parhez ovqatlanish uchun yuqori sifatli oziq-ovqat mahsulotlarini, insonlar uchun to'liq sog'lom oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish uchun yanada kengroq qo'llash imkonini beradi.

REFERENCES

1. Разработка технологии смесей для полуфабрикатов мучных изделий А.В. Сибиль, И.Ю. Резниченко, И.А. Бакин "Ползуновский вестник" №2/2 2012
2. <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/agriculture-2>
3. Tursunxujaev P.M., G'afurova D.A. «Yormabop donlardan tayyorlanadigan mahsulotlar texnologiyasi» O'quv qo'llanma, «Fan va texnologiya» T. 2011, 208 bet
4. <https://www.fao.org/faostat/en/#data/QCL/visualize>
5. <https://agro.uz>
6. <https://www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/functional-flour-market-100186>

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ХИМИЧЕСКИХ СОСТАВОВ ДИКОРАСТУЩЕГО И СУХОГО ЭКСТРАКТА ШИПОВНИКОВ

Шомиров Б.А.¹, Чориев А.Ж.², Санаев Э.Ш.³

^{1,2} Ташкентский государственный технический университет имени И. Каримова

³Ташкентский химико-технологический институт

²ORCID: 0009-0009-2248-6252

***Аннотация.** Проведены сравнительные исследования химических составов дикорастущего и сухого экстракта шиповников. Исследовали химический состав плодов дикорастущего шиповника, высушенного путем способа конвективной сушки. Результаты анализа химического состава показали, что в плодах дикорастущего шиповника массовая доля белка в 1,2 раза, золы и углеводов в 1,1 раза меньше. Массовая доля липидов в плодах шиповника как дикорастущего составил 3-4%. Плоды шиповника содержат более значительное количество пищевых волокон, по сравнению с сухим экстрактом шиповника. Содержание золы в 6,3 раза, белка в 1,7 раза больше, а липидов в 20 раз меньше в сухом экстракте шиповника, чем в плодах шиповника.*

ВВЕДЕНИЕ

Сырьевые ресурсы Узбекистана богаты разнообразными видами дикорастущего сырья. Многие из них являются настоящей кладовой биологически активных веществ, которые обладают выраженным физиологическим действием на организм человека. К таким культурам относится шиповник - вид *Rosa canina* L., естественные запасы которого позволяют заготавливать его не только для местных нужд, но и в промышленном масштабе.

На территории Узбекистана расположены большие массивы дикорастущего шиповника, а ежегодный объем заготовок плодов составляет около 2 - 4 тыс. т. Плоды шиповника являются богатейшим источником природных антиоксидантов (витаминов С, Е, каротиноидов, биофлавоноидов), пищевых волокон и минорных биологически активных веществ, повышающих устойчивость организма к загрязнению среды, радиации, стрессовым факторам. Ограниченность данных о химическом составе дикорастущего шиповника и его зависимости от состава почвенно-климатических условий и других факторов обуславливает необходимость его изучения применительно к географической зоне произрастания.

Свежие и высушенные плоды шиповника используют для производства витаминизированных соков, пюре, поливитаминных концентратов в форме настоев, отваров, сиропов. Из семян плодов шиповника получают масло шиповника.

Плоды шиповника - высокотехнологическое сырье, и используя разнообразные способы комплексной переработки, из него можно получить широкий спектр различных препаратов фармацевтического направления.

Отбор партий шиповника для использования в фармацевтической промышленности осуществляют по содержанию витамина С, однако в условиях сушки, традиционно применяемой в республике, происходят значительные потери витамина С, вследствие чего такие партии не используются. Однако такой шиповник может найти применение при производстве продуктов питания.

В настоящее время успешно используют плодово-ягодные порошки, богатые пищевыми и биологически активными веществами для обогащения продуктов питания [1,2].

Актуальными являются исследования, направленные на совершенствование технологий сушки плодов, получения порошков из плодов дикорастущего сырья.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

В последние годы в связи с внедрением безотходных технологий и комплексной переработки сельскохозяйственной продукции широкое развитие получило производство порошкообразных полуфабрикатов из плодов и овощей разнообразного ассортимента, применение которых позволит интенсифицировать технологические процессы производства продукции и обогатить ее ценными пищевыми и биологически активными веществами. Порошкообразные полуфабрикаты могут выступать как основные структурообразующие компоненты, так и в качестве наполнителей и обогатителей с целью получения продуктов [3-5].

Пищевые порошки имеют ряд особенностей, которые выгодно отличают их от других форм пищевых ингредиентов. В результате сушки плоды освобождаются от значительной части влаги, приобретают незначительный объем, массу и высокую концентрацию пищевых и биологически активных веществ.

Для обезвоживания растительного сырья применяются различные методы сушки, обеспечивающие максимальную сохранность пищевой ценности и вкусовых достоинств продукта: конвективный, кондуктивный, радиационный, сублимационный, высокочастотный их комбинаций [6,7].

Выбор метода сушки зависит от биохимических, физических и структурно-механических свойств растительного сырья, состояние его при обезвоживании, а также от свойств конечных продуктов, которые необходимо получить.

Среди способов сушки плодов и овощей наибольшее распространение имеет конвективный метод. Источником энергии является нагретый воздух, смесь воздуха с продуктами сгорания топлива или перегретый пар. Разновидностью конвективной сушки является перенос влаги внутри продукта за счет влаго- и термовлагопроводности, как в виде жидкости, так и пара. Эффективность этого способа заключается в малой продолжительности сушки, что позволяет применять высокую начальную температуру теплоносителя (110-130⁰С) при низкой конечной его температуре (50⁰С). Недостаток данного способа - некоторое разрушение продукта при сушке из-за высоких скоростей движения воздуха.

Для обезвоживания разнообразных высоковлажных овощных, картофельных и фруктовых пюре применяется кондуктивная (контактная) сушка. В этом способе испарение влаги происходит за счет передачи тепла высушиваемому продукту через нагретую поверхность. Преимуществами кондуктивной сушки являются значительная интенсивность обезвоживания, малые затраты энергии, простота конструкции оборудования [8-10].

В последние годы получило распространение производство порошков с применением сушки во вспененном состоянии, в процессе которой пюреобразный продукт сбивают в стойкую пену в присутствии пеностабилизирующих веществ и высушивают до содержания влаги 2-4%. Высушенную массу пропускают между быстровращающимися валками. Восстановление продукта происходит за несколько секунд в холодной воде. С точки зрения теплопередачи этот способ менее эффективен, так как пене присуща низкая теплопроводность, но, несмотря на это, сушка со вспениванием является быстрым способом обезвоживания, не требующим высокой температуры.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Дикорастущий шиповник, дает, как правило, плоды крупные, длиной 15-26мм, широкоовальные, удлинено- овалыные, светло-красного цвета.

С целью оценки возможности использования дикорастущего шиповника для обогащения продуктов питания биологически активными веществами, проведены сравнительные исследования химического состава. Исследовали химический состав плодов дикорастущего шиповника, высушенного путем способа конвективной сушки. Для сравнения исследовали химический состав плодов шиповника (табл.1).

Таблица 1. Сравнительный анализ химического состава плодов шиповника

Наименование образцов	Массовая доля, % с.в.							
	Липиды	Белок	Зола	Углеводы		Фруктоза	Глюкоза	Сахароза
				Пищевые волокна	нераств.			
Шиповник дикорастущий	3,18	5,89	4,13	43,81	8,29	8,17	6,92	0,79
Сухой экстракт шиповника	0,19	11,40	26,60	6,64	12,27	3,60	3,38	-

Массовая доля влаги в высушенных плодах дикорастущего шиповника составила 11,9 и 12,1% соответственно. В сухом экстракте шиповника содержание влаги - 11,2%.

Определение химического состава показало, что в плодах дикорастущего шиповника массовая доля белка в 1,2 раза, золы и углеводов в 1,1 раза меньше. Массовая доля липидов в плодах шиповника как дикорастущего составил 3-4%. Плоды шиповника содержат более значительное количество пищевых волокон, по сравнению с сухим экстрактом шиповника. Содержание золы в 6,3 раза, белка в 1,7 раза больше, а липидов в 20 раз меньше в сухом экстракте шиповника, чем в плодах шиповника.

При исследовании минерального состава плодов шиповника отмечено высокое содержание калия и незначительное натрия в дикорастущем шиповнике, что является положительным фактором в профилактике атеросклероза и гипертонической болезни. Плоды дикорастущего шиповника содержали в 2,2 раза больше магния, чем плоды сортового. В сухом экстракте шиповника калия, кальция, магния и железа соответственно в 3,6; 4,2; 6,7 и 2,3 раза больше, чем в плодах шиповника (табл.2).

Таблица 2. Содержание минеральных веществ в плодах и в сухом экстракте шиповника

Наименование образцов	Макроэлементы, мг%				Микроэлементы, мг%
	Калий	Кальций	Магний	Натрий	Железо
Шиповник дикорастущий	2010,0	479,6	516,0	17,40	9,26
Сухой экстракт шиповника	7425,6	2278,4	3468,8	301,0	21,1

Сравнительная оценка массовой доли липидов показала, что наибольшее количество липидов содержалось в CO₂ - экстракте - 95,2%, наименьшее в сухом экстракте – 0,19%, в пересчете на абсолютно сухое вещество.

Результаты исследования группового состава липидного комплекса плодов дикорастущего шиповника и экстрактов представлен в таблице 3.

Таблица 3. Сравнительная характеристика группового состава липидов плодов и экстрактов шиповника

Групповой состав липидов, %	Образцы шиповника	
	дикорастущий	сухой экстракт
полярные липиды	2,0	11,1
Моноацилглицерины	0,2	0,9
диацилглицерины	0,1	1,8
стерины	1,6	27,8
высшие спирты	0,2	-
Воски	-	-
эферы стерин	1,8	1,1
углеводороды	0,1	-

Основной фракцией липидного комплекса плодов шиповника являлись триацилглицерины, которые составили в липидах плодов дикорастущего шиповника 2874,7мг%.

Содержание полярных липидов в плодах дикорастущего шиповника составило 63,6мг%. В сухом экстракте из шиповника содержались также все группы липидов, что и в липидах из плодов шиповника. Однако следует отметить, что их количество наименьшее среди исследуемых образцов, содержание триацилглицеринов - 71,6 мг%, стерины – 50,1 мг%, свободных жирных кислот - 31,5 мг%.

Интенсивность кислого вкуса плодов шиповника определяется наличием органических кислот, которые представлены яблочной и лимонной кислотами. Дикорастущий шиповник содержал в 1,8 раза больше лимонной кислоты, чем сортовой (табл.4).

Таблица 4. Содержание органических кислот, витаминов и флавоноидов в плодах и экстрактах из шиповника

Наименование образцов	Массовая доля, мг%				
	Органических кислот		Витамина С	Кароти-ноидов	Флавоноидов в пересчете на рутин
	Яблочной	Лимонной			
Шиповник дикорастущий	24	504	402	45	320
Сухой экстракт шиповника	-	198	-	-	130

Величина сахаро-кислотного индекса дикорастущего шиповника составляла 2,3; сортового - 4,7, следовательно, плоды дикорастущего шиповника имели более кислый вкус.

Количество витамина С составило 402мг%, каротиноидов 45мг%. Суммарное содержание флавоноидов в пересчете на рутин в дикорастущем шиповнике составило 320 мг%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследован химический состав дикорастущего шиповника, высушенного путем способа конвективной сушки. Результат исследования показало, что в плодах дикорастущего шиповника массовая доля белка в 1,2 раза, золы и углеводов в 1,1 раза меньше. Массовая доля

липидов в плодах шиповника как дикорастущего составил 3-4%. Содержание золы в 6,3 раза, белка в 1,7 раза больше, а липидов в 20 раз меньше в сухом экстракте шиповника, чем в плодах шиповника. Также исследован минеральный состав плодов шиповника, например высокое содержание калия и незначительное натрия в дикорастущем шиповнике. Плоды дикорастущего шиповника содержит 2,2 раза больше магния, чем плоды сортового. Количество витамина С составило 402мг%, каротиноидов 45мг%. Суммарное содержание флавоноидов в пересчете на рутин в дикорастущем шиповнике составило 320 мг%. В процессе солнечно-воздушной сушки происходят потери витамина С более 50%.

REFERENCES

1. Галикаберов З.К. Получение сухих порошков из растительного сырья З.К. Галикаберов, Н.А. Николаев //Пищевая промышленность. - 1995. №9. - С.32.
1. 2. ДадалиВ.Л. Биологически активные вещества лекарственных растений как фактор детоксикации организма / В.Л. Дадали, ВТ. Макаров // Вопросы питания. - 2003. - 72. - №5 - С. 49-55.
2. Василенко В.В. Особенности репродуктивной биологии некоторых видов и сортов шиповника (*Rosa L.*) в условиях Предуралья. Диссертация на соискание учёной степени кандидата технических наук. М.:2001. –с.175.
3. **Шарипова М.Б.** Физико-химические особенности выделения флавоноидов и каротиноидов из растительного сырья. диссертация на соискание учёной степени кандидата химических наук. душанбе, 2010. с.108.
4. Алексашина С.А., Макарова Н.В., Деменина Л.Г. Антиоксидантный потенциал плодов шиповника //Вопросы питания. 2019. Т.88., №3. С84-89. Doi:10.24411/0042-8833-2019-10033.
5. Магомедов Г.О. Порошкообразные полуфабрикаты из дикорастущих плодов / Г.О, Магомедов, А.Я. Олейникова, Б.А. Джамалдинова // Пищевая промышленность, 2007. № 3 С. 50-52.
6. Gorlov I.F. New in the production of food products of increased biological value // Storage and processing of agricultural raw materials. - 2005. - No. 3. - P. 57-58.
7. Samadov O.B., Tukhtaev Sh.K., Dodaev K.O., Choriev A.Zh. Optimization of the process of IR-convective drying of melons / Journal. Chemistry and chemical technology, Tashkent. -№2, 2018. -p.64-68.
8. Samadov, SH.K. Tukhtaev, A.J. Choriev, B.A. SHomirov and B.M. Jumaev Study of the chemical composition of dried pumpkin // ETESD-2022. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. 1112 (2022) 012089. IOP Publishing. doi:10.1088/1755-1315/1112/1/012089.
9. Tukhtaev Sh.K., Samadov O.B., Choriev A.Zh. Study of changes in moisture content of melon varieties during IR-convective drying /UNIVERSUM: Chemistry and Biology. Science Magazine. Issue: 11(77). Moscow, November 2020, part 2 pp. 21-26.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ДЕКАНТАЦИИ ОСАДКОВ В СОКЕ

¹Самандаров Аброрбек Исломбоевич,²Максумова Дилрабо Кучкоровна,³Додаев
Кучкор Одилевич,⁴Шокиров Аслиддин Пазлитдин ўғли

¹ Ургенчский государственный университет

²Ташкентский химико-технологический институт

³Ташкентский химико-технологический институт

⁴Ташкентский химико-технологический институт

Аннотация. Разработана технологическая схема переработки плодов тутовника на соки и концентраты. На основе анализа всех процессов, входящих в технологическую схему компонована линия, включающая прессование сока, очищение свежеежатого сока от механических примесей, ферментирование и осветление сока, фильтрацию и получение прозрачного сока, выпаривание и получение концентрата сока.

Ключевые слова: сок плодов тутовника, крахмал, амилаза, ферментация, пектин, пектиназа, расщепление, бентонит, эрбигель, осветлённый сок, вакуумное выпаривание, концентрат.

Abstract. A technological scheme for the processing of tutvnik fruits into juices and concentrates has been developed. Based on the analysis of all processes included in the technological scheme, a line was assembled, including pressing juice, cleaning freshly squeezed juice from mechanical impurities, fermenting and clarifying juice, filtering and obtaining clear juice, evaporating and obtaining juice concentrate.

Keywords: mulberry fruit juice, starch, amylase, fermentation, pectin, pectinase, splitting, bentonite, erbigel, clarified juice, vacuum evaporation, concentrate.

Введение. По оценкам, в Узбекистане выращивается более 150 000 т шелковицы в год, в основном потребляется населением в сыром виде. Наше исследование направлено на плоды тутовника как на источник производства натуральных сладких, в то же время полезных для организма изделий: сушёные плоды, варенье и джемы, соки и концентраты.

Шелковица (*Morus*) - семейство деревьев, принадлежащих к семейству тутовых; фруктовое дерево; В Узбекистане выращивают 5 видов. Употребляются в основном плоды шелковицы белой (*M. alba*) и шелковицы черной (*M. nigra*) [1.2].

Morus alba

Morus nigra

Методы и материалы.

В работе использовали стандартные и специальные физико-химические, микробиологические, реологические и органолептические (сенсорные) методы сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. Статистическую обработку экспериментальных данных

проводили с помощью корреляционно-регрессионного анализа в средах Microsoft Excel 2013 и MathCad 15 [8].

Результаты и их обсуждение.

Таблица 1

Результаты сравнения концентрата сока плодов тутовника и традиционного "Шинни тутовника"

№	Наименование показателей	Результаты опытов	
		Концентрат, приготовленный в лаборатории	Традиционный "Шинни тутовника"
1	Массовая доля натрия: Na ⁺ , мг/мл	0,41	0,38
2	Массовая доля калия: K ⁺ , мг/мл	10,31	9,34
3	Массовая доля кальция: Ca ²⁺ , мг/мл	2,11	1,38
4	Массовая доля магния: Mg ²⁺ , мг/мл	0,96	0,77
5	pH, (1%ного раствора)	4,71	4,95
6	Качественная реакция: ионы C ₂ O ₄ ²⁻	Нет помутнения	Нет помутнения
7	Массовая доля титрируемых кислот (в пересчёте в яблочную кислоту), %	1,42	1,22
8	Массовая доля растворимых сухих веществ (10%ный раствор), %	9,2	8,1
9	Массовая доля глюкозы, %	86,0	67,0

Из таблицы 1 видно, что в концентрате, полученном путем расщепления крахмала и пектина, содержащихся в соке плодов тутовника, после отделения осадка и получения концентрата осветлённого сока путём вакуумного выпаривания определены ионы Na⁺, K⁺, Ca⁺, Mg²⁺. В продукте отсутствовали признаки мутности, титрованной кислоты, растворимых сухих веществ и значительно более высокая массовая доля глюкозы. Это указывает на то, что все растворимые вещества перешли в сок и количество непитательных компонентов в соке резко сократилось. Например, массовая доля глюкозы составляла 86% сухого вещества (67% в "Шинни тутовый"), а это означает, что "Шинни тутовый" содержит много непитательных компонентов, продуктов реакций мелаоидина.

Плоды тутовника едят целиком, свежей или сушеной (тутовый изюм), также из них готовят сладости, джемы, мармелад, повидло и патоку.

Плод тутовника водянистый, в нем содержится 81,7-86,2% воды. Сахаристость свежего плода 10,9-12,7%, тутового изюма 73,29-83,71%. Плоды тутовника рекомендуют употреблять ослабленным болезнями и часто простуживающимся. В семенах содержится 24-33% масла и других полезных веществ. Поскольку в ней содержится большое количество фосфора, шелковица очень полезно для людей, которые занимаются умственной деятельностью. Для беременных женщин плоды шелковицы также являются источником необходимых препаратов для хорошего развития плода, укрепляют иммунную систему, защитные средства организма от инфекционных заболеваний, предотвращают преждевременные морщины кожи, улучшают зрение, защищают поражение сетчатки глаза. Сок шелковицы помогает облегчить боль в груди и одышку. С лечебной целью тутовый сок употребляют в течение трех недель, за этот промежуток времени работа сердца полностью восстанавливается [1, 2].

Нами разрабатывается технология получения сока тутовника, в условиях организованного цеха, схема которой изображена на рис.1.

Плоды тутовника, невзирая на то, что они падали на землю, раздавлены и вытекают из них сок, собирают в специальные контейнеры и отправляют на консервный завод для переработки. Контейнеры разгружают в приёмные танки 1, далее плоды посредством винтового насоса 2 подаются на ленточный пресс 3, отжимается из них сок, который накапливается в сборнике 5. В отжатый сок переходят частицы, относящиеся к пыли, почве, листьям деревьев, а также твёрдые частички плодов, они из сока предварительно отделяются с помощью сепаратора 7, в который подаётся насосом 6.

В технологии получения прозрачного сока и концентрата крахмал и пектин, содержащиеся в соке, расщепляются путем ферментации в ферментёре 16. В первую очередь полученный сок пастеризуют в подогревателе типа “труба в трубе” 10, т.е. нагревается до температуры 90°C и охлаждается до температуры 45-50°C в охладителе “труба в трубе” 13. При этом крахмал связывает себе воду и набухает, что благоприятно для его расщепления. В ферментере 16 осуществляется процесс расщепления крахмала амилазой, подаваемой из бачка 17 и пектина пектиназой, подаваемой из бачка 18 параллельно, осуществляется обработка бентонитом, подаваемым из бачка 19 и эрбигелем, подаваемым из бачка 20 для агрегирования и осаждения сопутствующих продуктов ферментации, далее удаляются осадки сепариром 23, фильтруется на устройстве 25 и накапливается в буферную ёмкость 26.

Рис. 1. Технологическая линия производства сока и концентрата из плодов шелковицы.

1- буферная ёмкость приёма плодов тутовника; 2-винтовой насос; 3-ленточный пресс; 4-узел отвода выжимок; 5-сборник сока; 6, 21, 27, 30, 35, 40, 45-насосы; 7-сепаратор для удаление механических примесей; 8, 24-узлы выхода отходов сепараторов; 10-нагреватель “труба в трубе”; 11-вход греющего пара; 12-выход конденсата греющего пара; 13-охладитель “труба в трубе”; 14-вход холодной воды; 15-выход холодной воды; 16-ферментёр; 17- ферментный дозатор для амилазы; 18- ферментный дозатор для пектиназы; 19-бачок с эрбигелем; 20-бачок с бентонитом; 23-сепаратор для удаления осадков (декантатор); 22-тройник-направляющий сока; 25-фильтр; 26, 29- танк сбора отфильтрованного сока; 29-подогреватель трубчатый; 31-первый корпус 3 корпусного вакуум-выпарного комплекса (ВБК), 32-патрубок входа греющего пара; 33-патрубок выхода конденсата; 34-сепаратор 1-го корпуса ВБК; 36-2-ой корпус ВБК; 37-вход вторичного пара во 2-ой корпус ВБК; 38-выход

конденсата из 2-го корпуса ВВК; 39-сепаратор 2-го корпуса ВВК; 41-третий корпус ВВК; 42-патрубок входа греющего пара; 43-патрубок выхода конденсата; 44-сепаратор 3-го корпуса ВВК; 46-асептический танк накопления концентрата; 47-конденсатор вторичного пара; 48-вход холодной воды; 49-выход холодной воды; 50-цех линия конденсата 51-вакуум-насос.

Сок перед выпариванием нагревается в трубчатом аппарате 28 для избежания деформации трубчатой конструкции, накапливается в ёмкости 29 и выпаривается в пятикорпусном вакуум-выпарном комплексе, включающий корпуса 31, 36, и 41 полученный концентрат направляется в асептическую емкость 46 для хранения, установленный в холодильной камере. Сепараторы ВВК 34, 39, 44 служат для разделения вторичных паров из сока [3, 5, 6, 7, 9].

Математическое моделирование процесса гидромеханического процесса декантации осадков при ферментировании сырого сока. Как изложено выше предлагается глубокая переработка шелковицы по схеме тонкое измельчение мякоти шелкопряда – разделение на фракции (сок и густая масса) – осветление сока – концентрирование сока. При концентрировании осветленного сока рекуперированы ароматические вещества, для чего используется одна из существующих схем зарубежных фирм.

Моделируем процесс гидромеханического разделения осадка после ферментирования сока шелковицы на фракции в поле центробежных сил. С этой целью обозначим входные и выходные параметры процесса следующим образом.

$b_1, b_{r1}, b_{m1}, b_{v1}$ - соответственно, концентрация поступающего сока, твердых растворимых, твердых нерастворимых компонентов и воды в поступающем соке; b_{r2}, b_{m2}, b_{v2} - концентрация сухих веществ, в том числе, твердых растворимых, твердых нерастворимых компонентов и воды в густой массе; b_{r3}, b_{m3}, b_{v3} - концентрация сухих веществ, в том числе, твердых растворимых, твердых нерастворимых компонентов и воды в осветленном соке; G_1, G_2, G_3 - расходы, соответственно исходного сока (вход), густой массы (выход), осветленного сока (выход).

Для составления математического описания и ее исследования в виде модели благоприятным является использование относительных безразмерных величин.

Составим уравнения материального баланса для компонентов сока, поступающих в центрифугу и выделяющих вместе с осветленным соком и густой массой. Концентрация сухих веществ твердого компонента в целом состоит из концентраций твердых растворимых и нерастворимых компонентов

$$b_{t1} = b_{r1} + b_{m1}; \quad (1)$$

Отсюда относительная безразмерная величина концентрации воды определяется

$$b_{v1} = 1 - b_{t1}; \quad (2)$$

Количество сухих веществ поступающих в центрифугу определяется по следующему выражению

$$g_{v1} = G_1 * b_{v1}; \quad (3)$$

Количество растворимого компонента, поступающего в центрифугу вместе с соком

$$g_{r1} = G_1 * b_{r1}; \quad (4)$$

Количество нерастворимого компонента, поступающего в центрифугу вместе с соком

$$g_{n1} = G_1 * b_{n1}; \quad (5)$$

Общее количество твердого компонента, поступающего в центрифугу вместе с соком
 $g_{t1} = G_1 * b_{t1};$ (6)

Общая концентрация твердого компонента в соке включает твердый растворимый и нерастворимый компоненты

$$b_{t3} = b_{r3} + b_{n3};$$
 (7)

Концентрация воды в соке определяется по следующему уравнению

$$b_{v3} = 1 - b_{t3};$$
 (8)

Количество (расход) нерастворимого компонента в исходном соке и в густой массе принимается равным, т.е.

$$g_{n1} = g_{n2};$$
 (9)

Расход сока определяется следующим образом

$$G_3 = g_{n3} / b_{n3};$$
 (10)

Доля воды в соке определяется по следующему выражению

$$g_{v3} = G_3 * b_{v3};$$
 (11)

Доля твердого растворимого компонента в осветленном соке определяется по следующему выражению

$$g_{r3} = G_3 * b_{r3};$$
 (12)

Твердый компонент в осветленном соке состоит из растворимого и нерастворимого составляющих (доля нерастворимого составляющего равняется нулю $g_{n3} = 0$)

$$g_{t3} = g_{n3} + g_{r3};$$
 (13)

Соотношение расходов осветленного сока и густой массы с исходным выглядит следующим образом

$$G_3 = G_1 - G_2;$$
 (14)

Для расхода влаги в осветленном и исходном соках, а также густой массе можно записать следующее выражение

$$g_{v3} = g_{v1} - g_{v2};$$
 (15)

Нерастворимый компонент в осветленном соке отсутствует

$$g_{n3} = 0;$$
 (16)

Растворимое сухое вещество в распределяется следующим образом

$$g_{r3} = g_{r1} - g_{r2};$$
 (17)

Суммарное количество сухих веществ в соке состоит только из твердого растворимого компонента

$$g_{t3} = g_{r3};$$
 (18)

Концентрация воды в соке определяется по следующему выражению

$$b_{v3} = g_{v3} / G_3;$$
 (19)

Концентрация нерастворимого компонента в осветленном центрифугированием соке определяется по следующему выражению

$$b_{n3} = g_{n3} / G_3;$$
 (20)

Концентрация растворимого компонента в осветленном центрифугированием соке определяется по следующему выражению

$$b_{r3} = g_{r3} / G_3;$$
 (21)

Суммарная концентрация твердого компонента в осветленном центрифугированием соке определяется по выражению

$$b_{t3} = g_{t3} / G_3;$$
 (22)

Система уравнений (1-22) представляет собой математическое описание процесса центрифугирования сока шелкопряда. Она исследуется для диапазона изменений количества сухих веществ в шелковицы пульпе и соотношения их водорастворимых (P) и водонерастворимых (HP) компонентов с целью получения концентрата заданной концентрации по предлагаемой низкотемпературной технологии [9, 10].

$$\begin{cases}
 bt1 = br1 + bn1; \\
 bv1 = 1 - bt1; \\
 gv1 = G1 * bv1; \\
 gr1 = G1 * br1; \\
 gn1 = G1 * bn1; \\
 gt1 = G1 * bt1; \\
 bt3 = br3 + bn3; \\
 bv3 = 1 - bt3; \\
 gn1 = gn2; \\
 G3 = gn3 / bn3; \\
 gv3 = G3 * bv3; \\
 gr3 = G3 * br3; \\
 gt3 = gn3 + gr3; \\
 G3 = G1 - G2; \\
 gv3 = gv1 - gv2; \\
 gr3 = gr1 - gr2; \\
 gt3 = gr3; \\
 bv3 = gv3 / G3; \\
 bn3 = gn3 / G3; \\
 br3 = gr3 / G3; \\
 bt3 = gt3 / G3;
 \end{cases} \quad (23)$$

Для установок, с быстротечными и простыми с точки значения динамики процессами, процедура оптимизации осуществляется исходя из его стоимости и текущих расходов – расхода электроэнергии на вращение барабана центрифуги. Проф. К.О.Додаевым ранее получено уравнение для определения оптимального значения расхода при концентрировании томатного сока.

Математическая модель экономических показателей процесса гидромеханического разделения сока шелкопряда.

При известных начальных значениях параметров суспензии, содержания воды в суспензии и остаточного содержания воды в густой массе после центрифугирования или расхода откачиваемой воды, а также геометрические и кинематические характеристики центрифуги, можно определить расход электроэнергии, затрачиваемой на центрифугирование, который математически выражается в следующем виде

$$N = f(G_1, X_0, X_1, \dots) \quad (24)$$

При определении мощности электродвигателя $N_{эл}$ центрифуги пользуются выражениями, полученными для отдельных составляющих расхода мощности, которые

приведены ниже [9, 10].

Мощность, необходимая для сообщения кинетической энергии выбрасываемой жидкости N_1 , мощность, необходимая для преодоления сил трения о воздух N_2 , мощность, необходимая для преодоления сил трения в опрочных подшипниках N_3 , мощность, необходимая на выброс осадка через разгрузочные щели N_4 .

$$N_{эл} = (N_1 + N_2 + N_3 + N_4) / \eta \quad (25)$$

Однако, для практических расчетов употребляется упрощенная формула расчета мощности электродвигателя

$$N_{общ} = 1000 * M * H_6 * n_6^3 * r^4 \quad (26)$$

где M – коэффициент ($M = 0,016 - 0,018$); H_6 – высота барабана центрифуги, м; n_6 – частота вращения барабана, c^{-1} ; r – максимальный радиус барабана, м.

Годовые затраты электроэнергии в $кВт*час$ -ах определяются по выражению

$$N_э = N_{общ} * \tau_{сез} \quad (27)$$

где $\tau_{сез}$ – ресурс рабочего времени в сезоне, час.

Затраты электроэнергии при центрифугировании являются одними из наиболее ощутимых текущих расходов, затрачиваемых на разделение дынного сока в компоненты в поле центробежных сил.

Производственные затраты на центрифугирование пульпы определяют-ся по следующему выражению

$$Z_c = (A * G_1 / G_m) + C_э * N_э / (3600 * G_1 * \tau_{сез}) \quad (28)$$

$$K = G_1 / G_m$$

Здесь A амортизационные отчисления капитальных вложений. Они определяются по следующему выражению

$$A = C_c * E_n / G_1 * \tau_{сез} * 3600 \quad (29)$$

где C_c , $C_э$ – соответственно стоимости центрифуги и 1 $кВт*час$ электроэнергии, сум; E_n – нормативный коэффициент амортизационных отчислений; G_1 – текущая производительность центрифуги, $кг/с$; G_m – теоретическая производительность центрифуги, $кг/с$; K – коэффициент использования центрифуги, в нормальных условиях работы цеха K может быть равной единице, чем меньше K тем меньше используется центрифуга в производстве, бывает значение K превышает единицу, это само собой разумеется оптимальный режим использования центрифуги.

Полученная система уравнений (30) представляет собой математическое описание материального баланса процесса центрифугирования суспензий. Уравнения (28) и (29) необходимы для исследования оптимальных параметров процесса центрифугирования шелковица пульпы [8, 9].

$$\begin{cases} N_{общ} = 1000 * M * H_6 * n_6^3 * r^4 \\ A = C_c * E_n / G_1 * \tau_{сез} * 600 \\ N_э = N_{общ} * \tau_{сез} \\ Z_c = (A * G_1 / G_m) + C_э * N_э / (3600 * G_1 * \tau_{сез}) \end{cases} \quad (30)$$

Выводы.

1. Исследован способ гидромеханической деконтации осадков ферментированного сока и дальнейшего выпаривания осветленного сока плодов тутовника. Получена

математическая модель процесса центрифугирования, включающее уравнения материального баланса относительно концентраций водорастворимых Р и нерастворимых НР сухих веществ, модель оптимизации экономических показателей центрифугирования.

2. Исследования комплекса процессов, протекающих в сложных технологических линиях, описываемых алгебраическими и дифференциальными уравнениями, реализована при использовании комплексной программы MATLAB и ее части SIMULINK, программы MATHCAD. Приведены результаты исследований математической модели в широком диапазоне варьирования входных параметров процесса. Выполнен анализ полученных результатов относительно весомости параметров, влияющих на ход протекания процесса декантации осадков.

Предложен итерационный алгоритм решения системы трансцендентных уравнений баланса. Результаты исследования оказались адекватными к результатам расчёта испарения влаги с поверхности раздела фаз в сепараторах выпарного комплекса по изменению межфазного равновесия и парциальных давлений пара и воды. Они также идентичны результатам промышленных экспериментов.

3. Произведена оптимизация процесса центрифугирования сока на стадии декантации осадка, полученного ферментированием исходного сырого сока, также оптимизирован процесс выпаривания в многокорпусной вакуум-выпарной установке.
4. Ряд параметров получен экспериментально, исследованы также центрифугируемость ферментированного тутового сока.

REFERENCES

1. Жаббарова С.К. Влияние сахарозаменителей и подсластителей на безвредность кондитерских изделий // Universum: Технические науки: электронный научный журнал. -2019. -№2(59).
2. Жаббарова С.К. Исабаев И.Б., Хайдар-Заде Л.Н. Совершенствование технологии производства заварных пряничных изделий с использованием натуральных сахаросодержащих добавок // Научно-технический журнал «Развитие науки и технологий». -Бухара: Изд-во «Sharq-Buxoro». -2020. -№4. - С. 182-189.
3. А.И.Самандаров, К.О.Додаев, Д.К.Максумова, Инновационная технология производства соков и концентратов из плодов шелковицы // Universum: Технические науки: электрон. научный журнал. М., 2021, №10(91). - С. 23-26.
4. Артиков А.А., Маматкулов А.Х., Яхшимурадова Н.К., Додаев К.О. Системный анализ концентрирования растворов инертным газом. Ташкент “Фан”. 1986. –С. 164.
5. Ходжаева М.А., Тураходжаев М.Т., Рахманзаде Е. Углеводы MeLO Zard Pang // Химия природных соединений. - 1999. №4. -С. 142-144.
6. Панфилов В.А. Научные основы развития технологических линий пищевых производств. -М.: Агропромиздат, 1986. - С. 288.
7. Плодово-ягодные и овощные соки: пер. с нем. / Шобингер У. / Под. ред. к.т.н. А.Н. Самсоновой. -М.: «Лёгкая и Пищевая промышленность, 1982. -472 с.
8. Додаев К.О. Развитие научных основ интенсификации тепломассообменных процессов переработки томатов. Диссертация докт. техн. наук. Ташкент. 2006 г. -260 с.
9. Максумова Д.К. Совершенствование процессов и аппаратов для комплексной

- переработки бахчевых культур и их аппаратурного оформления / Дис. канд. тех. наук. Ташкент, 2010. -145 с.
10. Содикова Ш.А., Додаев К.О., Разработка технологии получения соков, из стеблей различных сортов сахарного сорго и исследование химического состава // Universum: Технические науки. Москва. №3 (83), 2021. -С.82-86.

MUNDARIJA

1.	ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ МАХСУЛОТЛАРИНИ ҚУРИТИШДА ОБЪЕКТЛАРИНИНГ УМУМИЙ ТАСНИФИ ВА ҚУРИТИШГА ТАЙЁРЛАШ БОСҚИЧЛАРИ Арипов Миролим Миразим ўғли, Қадиров Улуғбек Равшанович, Маматов Шерзод Машрабжанович, Юсупов Нуриддин Ўткир ўғли	6
2.	ЎЗБЕКИСТОНДА ЕТИШТИРИЛГАН РАПСНИ ЁҒИ ОЛИНГАН ИККИЛАМЧИ ХОМ-АШЁСИНИ ЁҒ КИСЛОТА ВА ВИТАМИН ТАРКИБИНИ ТАДҚИҚ ЭТИШ У. Муминов, З.Тураева, Ш. Атаханов, Г. Рахимова, Л. Мамажанов, М. Мурадов	12
3.	ОМІХТА YEMLARDA ISHLATILGAN VA'ZI YEM ХОМАШУОЛАРИНИНГ МИКРОСКОПИЯСИ Jonimqulov Mirtemir G'ani o'g'li	16
4.	СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ КОМБИКОРМОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН Sarbolayev Farruxbek Nabiyevich, Djaxangirova Gulnoza Zinatullayevna	25
5.	ИССЛЕДОВАНИЕ НЕЙРО-НЕЧЕТКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМАХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ КВАНТОВЫХ АЛГОРИТМОВ Якубова Ноилахон Собиржонова, Абдурасулова Гуландом Эркинова	34
6.	БАЛИҚЛАР УЧУН ОЗУҚА ЕМ КУЛТУРАСИДА “ASPERGILLUS ORYZAE”ВА “PLEUROTUS OSTREATUS”ЗАМБУРУҒЛАРНИ ЭКИШ ОРҚАЛИ ОҚСИЛ МИҚДОРНИ ОШИРИШ Ниёзов Хусан Ниёз ўғли, Додаев Қўчқор Одилевич, Ахмедова Захро Рахматовна	40
7.	РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ОСНОВЕ КОМПОЗИТНЫХ СМЕСЕЙ Саидходжаева Д.О., Чориев А.Ж.	47
8.	ИЗУЧЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ВОДАРСАТВОРИМОГО ПОРОШКА ТОПИНАМБУРА Рустамбекова Ф.Ф.	52
9.	ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ ПЕРЕХОДА УЗБЕКИСТАНА К ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ Азиза Тохировна Ахмедова	59
10.	ПРИМЕНЕНИЕ ПЕПТИДНЫХ АНТИОКСИДАНТОВ ИЗ БЛКОВ СЕМЯН АМАРАНТА ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ КРАСНЫХ СТОЛОВЫХ ВИН Шарипов Полвон Рузमतович, Хасанов Хасан Турсунович	64
11.	О'ЗБЕКИСТОНДА ФУНКЦИОНАЛ УН ИШЛАВ ШИҚАРИШНИНГ ВУГУНГИ КУНДАГИ АНАМИЯТИ Djaxangirova Gulnoza Zinatullayevna, Bekmirzayev Shoxruh Ikrom o'g'li	68
12.	СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ХИМИЧЕСКИХ СОСТАВОВ ДИКОРАСТУЩЕГО И СУХОГО ЭКСТРАКТА ШИПОВНИКОВ Шомиров Б.А., Чориев А.Ж., Санаев Э.Ш.	71

13.	<p>МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ДЕКАНТАЦИИ ОСАДКОВ В СОКЕ</p> <p>Самандаров Аброрбек Исломбоевич, Максумова Дилрабо Кучкоровна, Додаев Кучкор Одилович, Шокиров Аслиддин Пазлитдин ўғли</p>	76
-----	---	----

